

here is another form of denial as well:

cause

to grapple with its implic

LD

en mit 187 Original-
ages. Silbergelatine.
13,5 x 19 cm, 18 x
Leinenbände der Zeit
) . [#]

600.-

TO

DNE

HOLD

629

INDIEN — Drei Alben mit 187 Original-
Photographien. Vintages. Silbergelatine.
Montiert. Um 1915. 13,5 x 19 cm, 18 x
25 cm und 23 x 33 cm. Leinenbände der Zeit
(Kanten etwas berieben). [#]

600.-

MADNE

TO

Mineure 82

Désiden- tifications

Le mot queer renvoie étymologiquement en anglais à ce qui est de travers, oblique, pas droit, par contraste avec straight, qui désigne le bien-aligné, le rectiligne. Au début du XX^e siècle, le mot s'est mis à être employé pour désigner, sur le mode de l'insulte, tous·tes celle·ux qui dévient de l'ordre hétérosexuel; et dans les années 1980, dans le sillage du féminisme et de la pandémie de sida, le mot a fait l'objet d'une réappropriation et été lancé comme un cri de ralliement adressé à ceux qui ne se retrouvaient pas dans les binarités homme/femme, homo/hétéro, cis/trans. Mais cela n'a pas duré, et queer a eu tôt fait de redevenir une identité et une marque dont on imprime des t-shirts. Les textes de cette Mineure proposent de considérer une alternative: la désidentification, c'est-à-dire le refus de s'identifier au registre policier du genre. Une pratique fugitive appelée à susciter des alliances indisciplinées.

sommaire

Désidentifiées

169 Romain/Emma Bigé

Performer la désidentité

177 José Esteban Muñoz

TransMatérialités Trans*/Matière/Réalités et imaginaires politiques queer

184 Karen Barad

Orientations Vers une phénoménologie queer

197 Sara Ahmed

L'art queer de ne pas réussir

205 Jack Halberstam

Désidentifiées

Romain/Emma Bigé

En 2014, *Facebook* proposait 52 identifications de genre ou d'orientation sexuelle à qui voulait s'y inscrire¹. Les conclusions qu'on peut en tirer sont pour le moins ambiguës. D'un côté, on ne peut que célébrer la prolifération tentaculaire de tant de noms pour se dire, et la manière dont cette multiplication complique singulièrement l'idée qu'on pourrait se faire de la binarité des genres (homme/femme) et des orientations (homosexuelles/hétérosexuelles). De l'autre, on peut s'interroger sur la continuité entre les catégories proposées aux usagères de *Facebook* et celles que la médecine du XIX^e siècle invente pour pathologiser les orientations non-hétérosexuelles, c'est-à-dire, non-vouées à l'utéro-reproduction de la nation à un moment, celui du premier capitalisme industriel, où les enjeux populationnistes deviennent le socle des biopolitiques

européennes. De fait, comme dans toute inscription à un registre, la vertu des identités qui se proposent (sur *Facebook* comme ailleurs) est d'abord policière : elle permet d'exercer un certain contrôle en fonction duquel les individus policés sont susceptibles d'être regroupés et ciblés par différents appareils de capture allant des dispositifs de surveillances psychopathologiques aux marketings publicitaires.

Classification

Publiée en 1889, la *Psychopathia Sexualis* de Richard von Krafft-Ebbing signait les débuts de cette sexologie policière en recensant une multitude d'investissements érotiques où les lesbiennes, les Déféminisées (les *butchs?*), les Homosexuels et les Coquets (les trans* MtoF?) côtoient les Nérophiles, les Cannibales et les Tortionnaires d'animaux. D'où vient cette passion contemporaine pour la catégorisation de toutes les spécificités des formes corporelles, des permutations de genres et de la multiplicité des désirs ?

¹ Sam Bourcier, «Le dictionnaire des 52 nuances de genre de Facebook», *Slate.fr*, 17 février 2014. Aujourd'hui en 2021, on a le choix entre «Femme», «Homme» et «Personnalisé», où l'on peut alors choisir son pronom : «Elle», «Lui», «Neutre» et décrire son «Genre (facultatif)» dans un champ à entrée libre.

Dans *Trans**, le théoricien queer Jack Halberstam situe le projet de classification exhaustive des sexualités humaines dans la ligne de la botanique coloniale du XVII^e siècle, et de sa passion pour nommer la prolifération désordonnée d'êtres inconnus. Comme les botanistes arrivant dans le « Nouveau » Monde se retrouvent dépourvus, dans leurs langues vernaculaires européennes, pour nommer les espèces de plantes qu'ils rencontrent et se tournent vers le latin pour penser cette « nouvelle » nature sauvage (plutôt que de se tourner vers les autochtones, supposés inaptes au langage ou à la rationalité scientifique), de même, les sexologues se sont mis-es à ordonner le Continent des Paraphilies (et Autres Formes Déviantes de l'Amour) que l'impératif utéro-reproducteur imposé aux États-nations par le productivisme de la Révolution industrielle venait de mettre au jour².

Remarquablement absente des 52 dénominations proposées par *Facebook*, l'hétérosexualité est l'angle mort de ces multiples identités : ne sont requises de s'identifier que ceux qui n'obéissent pas à la cishétérosexualité obligatoire et au système binaire des genres. Autrement dit, tel est le paradoxe : l'identité (de genre, d'orientation sexuelle, mais aussi, de race, d'ethnicité, de nation), c'est toujours celle des autres – et c'est sans doute pourquoi ceux qui sont du côté du « même » (les nostalgiques de « l'avant » ou de la pureté raciale) se lamentent sans cesse sur leurs « identités malheureuses ».

² Jack Halberstam, *Trans*. A Quick A Quirky Account of Gender Variability*. University of California Press, 2017. cf. aussi en français la récente étude de Clovis Maillet, *Les genres fluides. De Jeanne d'Arc aux Saintes trans*, Paris, Arkhè, 2020.

Du point de vue de ceux qui sont considérées comme autres et sommées de s'identifier au registre policier, une stratégie courante, à la fin du XX^e siècle, a consisté à se réapproprié positivement cette identification obligatoire et à la retourner en étendard. Telle est la logique des *identity politics* : revendiquer la catégorie générée par et pour la domination (femmes, sorcières, pédés, gouines, queers, noir-es, brun-nes, crip...) afin d'organiser la lutte autour de l'expérience spécifique de l'oppression et des cultures qui ont émergé pour lui faire barrage. Tel est aussi leur piège : en suivant les cartographies patriarco-coloniales d'identités qui n'ont jamais existé que dans l'esprit de ceux qui voulaient les éradiquer, « les politiques identitaires, loin de démanteler les régimes d'oppression raciale, sexuelle ou de genre, ont fini par renaturaliser et même intensifier les différences³. »

Au cours de ma vie (trente-trois ans), on m'a considérée et parfois j'en suis venue à me considérer comme petite fille (je cachais mon pénis à l'échographie), petit garçon, homme, hétéro, homo, bi, poly, mec cis pro-féministe, homme gay, pédé, en manque de vagin, monsieur, mademoiselle, madame, lesbienne, personne non-binaire, personne trans. Chacune de ces dénominations appartient ou flirte avec un régime discursif pathogénique organisé autour d'une question reproductive à laquelle j'ai pourtant décidé de ne pas prendre part. Comment s'en sortir ?

³ Paul B. Preciado, « Inexistants », *Libération*, 31 janvier 2020. Cela n'étant pas dit pour condamner par principe les personnes qui, pour des raisons personnelles ou politiques, éprouvent le besoin de s'identifier, mais pour pointer les dangers dialectiques que chacune d'entre nous encourrons à continuer de faire circuler les catégories de l'oppression.

Désidentification

La proposition, pour cette Mineure, est d'aller chercher aux différentes stratégies élaborées dans le champ des études queer pour penser depuis et avec une des alternatives opposées au système genre/genre : la *désidentification*. Face à un système policier qui demande à chacune, y compris au sein des militances LGBTQI+, de s'identifier avant de parler, la désidentification invite à refuser la lisibilité, à embrasser la dés/orientation sexuelle, à revendiquer l'oblique. Le mot vient de l'historien de l'art cubain émigré aux États-Unis José Esteban Muñoz, qui l'utilise pour désigner ces artistes queers noir-es et latinx qui ont développé des techniques pour ne pas répondre à l'injonction institutionnelle à produire un art « ethnique » ou estampillé « queer ». Mais on peut en généraliser l'idée à tous les actes, à toutes les pratiques, à toutes les manières d'exister par lesquelles, face à la question de l'Inquisiteur : homosexuelle ou hétérosexuelle ? homme ou femme ? La seule réponse qui s'impose est : Non.

De fait, Muñoz empruntait déjà le concept de désidentification à Teresa de Lauretis, qui elle-même l'employait (dans un trafic de signifiants coutumiers des études féministes et des études en genre) pour décrire le slogan de Monique Wittig selon lequel « la lesbienne n'est pas une femme », c'est-à-dire que l'homosexualité féminine pouvait être conçue comme une position politique de rejet de l'assignation à un genre et aux rôles associés. Teresa de Lauretis définit cette attitude comme une pratique excentrique de la subjectivité, caractérisée par un double déplacement : « d'abord, le déplacement psychique de l'énergie érotique sur une figure qui excède les catégories de sexe et de genre, figure que Wittig appelle "la lesbienne" ;

ensuite, l'auto-déplacement ou la désidentification du sujet vis-à-vis des attentes culturelles et des pratiques sociales liées aux catégories de genre et de sexe⁴. »

Fred Moten et Stefano Harney, dans *Les sous-commun*es*, appellent cela le « droit premier », c'est-à-dire le droit de refuser ce qui nous a été refusé, et notamment le droit de refuser les droits (au mariage, à l'adoption, à la propriété) qui nous ont été refusés, car ils sont souvent des moyens pour « spéculer sur certaines manières d'être ensemble et demander aux gens de les traduire afin, en dernière instance, de les mettre au service du capital⁵. » Cela ne veut pas dire que, devant le choix imposé entre se positionner pour ou contre le mariage gay, il faudrait le refuser sous prétexte que l'identification des « homosexuel-les » est une technique policière. Comme dit à nouveau Jack Halberstam, « si on ne te laisse le choix qu'entre « pour » ou « contre » [le mariage gay], il est sûrement mieux avisé de te prononcer pour⁶. » Mais à côté de ce (faux) choix, il faut aussi lutter pour le droit à ne pas être identifiées comme homosexuelles ou hétérosexuelles, hommes ou femmes, sous prétexte que de telles identifications devraient nous permettre d'accéder à certains droits⁷.

⁴ Teresa de Lauretis, « When lesbians were not women » (2001), repris dans *Figures of Resistance. Essays in Feminist Theory*, Urbana et Chicago, University of Illinois Press, 2007, p. 73.

⁵ Fred Moten et Stefano Harney, *The Undercommons. Fugitive Planning and Black Study*, Minor Compositions, 2013, p. 124.

⁶ Jack Halberstam, « The Wild Beyond » in Fred Moten et Stefano Harney, *ibid.*, p. 8.

⁷ Pour une analyse de la pression homonormative, c'est-à-dire de la normalisation des cultures queer par intégration à la culture néolibérale et au modèle du couple hétérosexuel, cf. Lisa Duggan, *The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy*, Boston, Beacon Press, 2003. Prolongeant ces travaux pionniers, on

Les différent-es auteur-ices traduit-es à l'occasion de cette Mineure (l'historien de l'art José Esteban Muñoz, la physicienne quantique Karen Barad, les théoricien-nes queer Sara Ahmed et Jack Halberstam) se sont fait une spécialité de relever ce qui, dans les pratiques et les modes d'existence queer, met en jeu des stratégies de désidentification. Il ne s'agit en aucun cas de la romantiser (ce n'est pas toujours un choix que d'être « lue » dans l'espace social comme illisible ou étrange) ni de l'héroïser (nous n'avons pas besoin d'héroïnes, mais de luttes collectives). Il s'agit plutôt d'y voir, *a maxima*, un cas particulier de ce que James C. Scott a appelé, dans *La domination et les arts de la résistance*, des « armes des faibles⁸ », c'est-à-dire, tout un ensemble de stratégies à peine visibles mises en place par certaines sociétés et par certaines personnes pour échapper à la main-mise de l'État: oralité (des traditions), illisibilité (des comportements), fugitivité (des habitats), inefficacité (du travail), lenteur (à la réponse), auto-sabotage, désorientation, désintérêt. La désidentification fait partie de ces manières d'être en appositionnalité par rapport à l'hétéropatriarcat: pas tellement contre, mais plutôt obliquement, de biais, autant que possible, si c'est seulement possible, en tous cas pour quelques instants qu'il s'agit d'apprendre à mieux voir et à mieux sentir.

peut aussi lire la remarquable étude d'un cas de récupération de l'identité homosexuelle par le nationalisme états-unien à la suite des attentats du 11 septembre 2001 proposée dans le livre de Jasbir K. Puar, *Homonationalisme: politiques queer après le 11 septembre*, traduit de l'anglais (États-Unis) par Judy Minx et Maxime Cervulle, Paris, Amsterdam, 2012.

⁸ James C. Scott, *La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne*, traduit de l'anglais (États-Unis) par Olivier Ruchet, Paris, Amsterdam, 2008.

Dissidences

Chacune à leur manière, les autrices traduites dans cette Mineure nous proposent de pratiquer des sciences humaines « indisciplinées », c'est-à-dire des manières de porter notre attention à des « mauvais objets », comme les dessins animés pour enfants, de *Bob l'Éponge au Monde de Nemo* dont les sagesses émaillent *L'art queer de ne pas réussir* de Jack Halberstam, mais aussi des manières d'être attentives, comme la physicienne quantique Karen Barad, à comment certains phénomènes physiques nous apprennent à déjouer les notions normatives et binaires que nous pouvons projeter sur les êtres autres qu'humains. L'intérêt de ces chercheur-euses se porte ainsi sur des formes mineures, marginales de percevoir et d'habiter le monde, qui nous enseignent à désorienter les lignes et les trajectoires hégémoniques. Elles ne le font pas par esthétisme, mais par conviction politique, pour réfléchir à ce qui dans l'expérience queer ouvre sur de nouvelles alliances où les identifiées du système policier-politique identitaire peuvent se rejoindre dans le besoin et la pratique commune de désobéissance à l'injonction dont la seule commande est finalement le Narcissisme individualiste et sa formule identitaire: Moi=Moi. Certaines personnes non-binaires, en langue anglaise, utilisent le pronom pluriel *they* pour se désigner sans passer par les genres féminin ou masculin, ni par leur agglutination (comme dans le français *iel*). Ce *they* est un pronom de la multitude qui fait aussi alternative au Je majuscule (*I*): une manière de signaler un refus du moi-unique pour s'ouvrir aux légions qui nous habitent. De la même manière, la désidentification ouvre, chez nos auteur-ices, sur des aventures toujours collectives, où l'échec apparent à rentrer dans les cadres, l'oblique, l'étrange, ménage des manières non-planifiées d'être ensemble.

De ce point de vue, ce qui est frappant, c'est la manière dont nos autrices étudient leurs questions: non pas tellement comme des objets que comme des occasions pour (s')apprendre à raconter les histoires de modes d'existence alternatifs, des occasions pour changer le genre (littéraire) des récits par lesquels on se raconte⁹. La figure de Nemo (du film pour enfants *Le monde de Nemo*) décrite par Halberstam est un bon exemple de cette opération: petit poisson *crip* (une de ses nageoires est atrophiée) au papa veuf et queer (il s'agit d'un poisson clown, et comme dans la vraie vie, si la femelle meurt, le mâle joue le rôle de mère), Nemo est un étrange héros qui passe son temps à demander de l'aide. Sa faiblesse et son manque de conformité lui donne ainsi une force particulière: la capacité à créer des alliances révolutionnaires (le film se conclut sur une grande échappée des poissons hors du zoo/aquarium menée par Nemo et sa drôle de « famille » décomposée/recomposée). En ce sens, Nemo donne une bonne image de la dialectique de la dissidence: les êtres construits/jugés comme dissidents (les poissons à nageoire atrophiée, comme Nemo; mais aussi les êtres socialement inacceptables, comme sa compagne de route Dory, figure dont on s'attend à ce qu'elle devienne une mère de substitution, mais qui, atteinte de troubles de la mémoire, d'instant en instant, ne cesse d'oublier où elle se trouve, et oblige donc Nemo à inventer une parenté/amitié décalée par rapport à ce que les schémas habituels de la famille

⁹ Dans le même sens, l'activiste et universitaire transféministe Sandy Stone appelait à considérer les trans* « non plus comme une classe ou un "troisième genre" (*third gender*) problématiques, mais plutôt comme un style (*genre*) d'écriture ou d'existence – un ensemble de textes incarnés dont les potentiels de perturbation productive de sexualités structurées et de spectres de désirs reste à explorer. » (« L'Empire contre-attaque: un manifeste post-transsexuel » (1987), traduit de l'anglais (États-Unis) par Kira Ribeiro, *Comment s'en sortir?*, n°2, automne 2015.)

nucléaire nous inviteraient à penser), c'est-à-dire les êtres jugés comme nulle part à leur place, introduisent une brèche dans le monde qui, si suffisamment de gens s'y engouffrent, finit par créer un alter-monde.

Il faut une certaine générosité, et une certaine insistance, et une certaine désorientation dissidente du regard pour lire cette histoire dans *Le Monde de Nemo*, et pour faire de Nemo un poisson-clown dissident capable de créer un mouvement collectif révolutionnaire. Appelons cette obstination à lire des actes de résistance à l'hégémonie dans les plus petites dissonances par rapport au système sexe/genre une pratique dissidente de la théorie: des genres d'enquêtes, des genres de disciplines elles-mêmes rendues dissidentes par les savoirs-situés de leurs autrices, et voyons dans les méthodes mises en place par nos théoricien-nes autant de manières de s'exercer à détourner les histoires de leurs cours hétéro-obligatoires.

Queer

Un concept rassemble nos auteur-ices, celui de queer qui sert d'étiquette universitaire à désigner, dans les études anglo-saxonnes, leurs domaines de spécialité. Un point d'histoire lexicale s'impose à son propos, qui nous permettra de préciser les enjeux de cette Mineure.

On peut commencer par rappeler que depuis le début du XX^e siècle, à l'oreille anglo-saxonne, le mot *queer* a principalement la valeur d'une insulte employée pour désigner les sexualités jugées déviantes. Il est en ce sens un équivalent de mots français tels que « pédé » ou « gouine », mais sans distinction de genre ou de sexualité. Au début des années 1980, la poétesse et militante lesbienne chicana Gloria Anzaldúa

est l'une des premières à retourner positivement l'insulte en revendication, en associant le queer à la figure de la *mestiza*, et à tous·tes les créatures hybrides qui vivent « sur la frontière » et troublent la partition coloniale des genres et des États-nations. Un de ses essais-poèmes autobiographiques, « La Prieta », paru dans une collection d'« écrits de femmes radicales de couleur », se termine ainsi par un appel à l'alliance : « Nous sommes les groupes queer, ceux qui ne sont à leur place nulle part, ni dans le monde dominant, ni dans nos propres cultures¹⁰. » La *mestiza* queer d'Anzaldúa situe le queer à l'intersection des enjeux de race, de classe et de genre en considérant comment ceux qui répondent mal aux critères d'identification courent régulièrement le risque d'être mis·es aux arrêts : « Les prohibé·es, les défendu·es et les interdit·es, voilà les habitant·es de la frontière. *Los atravesados* y ont leur résidence : les yeux-bridés, les pervers·es, les queer, les fauteurs de trouble, les bâtard·es, les *mulatos*, les sang-mêlé, les morts-vivants ; en un mot, tous·tes ceux qui débordent, qui dépassent ou qui traversent les confins du "normal". Qu'ils aient leurs papiers ou pas, qu'ils soient Chicano·as, Indien·nes ou Noir·es, les gringos du sud-ouest des États-Unis voient dans ceux qui vivent aux frontières des intrus·es, des étranger·es. N'entrez pas : les intrus·es seront violé·es, mutilé·es, étranglé·es, gazé·es, tué·es¹¹. » Comme les désidentifié·es de José Esteban Muñoz, les monstres métisqueer d'Anzaldúa sont ceux qui résistent aux schèmes patriarco-coloniaux de l'identification policière et qui parfois y risquent leur vie.

¹⁰ Gloria Anzaldúa, « La Prieta », in Cherríe Morraga et Gloria Anzaldúa (dir.), *This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color*, New York (NY), Kitchen Table Press, 1981, p. 233.

¹¹ Gloria Anzaldúa, *Borderlands/La Frontera: The New Mestiza*, San Francisco (CA), Aunt Lute Books, 1987, p. 3.

Suivant la brèche ouverte par ces revendications féministes décoloniales, le mot queer commence à être investi positivement par des groupes militants états-uniens tels que Queer Nation ou les Lesbian Avengers qui naissent dans le sillage du féminisme lesbien (la « menace mauve » qui hantait les rangs du féminisme hétéro) et des réponses anarchistes aux néropolitiques de la pandémie de sida¹². Le mot passe alors du statut d'adjectif à celui de substantif (pour désigner « les » queer), voire de verbe (pour désigner l'opération de *queeriser*, de détourner, de faire dévier). C'est ce que dit un slogan célèbre de Queer Nation : *Not GAY as in HAPPY, but QUEER as in FUCK YOU*¹³ ! Le concept s'est rapidement diffusé dans le champ universitaire états-unien, où il sert à désigner des « études queer » dès les années 1990, et il apparaît également dans d'autres pays et dans d'autres langues où divers·es auteurices, activistes et théoricien·nes (comme, en France, Paul B. Preciado, Sam Bourcier ou encore Guillaume Dustand) ont repris le mot et le diffusent sans traduction (ce qui bien sûr est une manière de traduire), y voyant l'occasion d'un cri de ralliement autour d'une « identité Non-Identitaire, Non-directive, Non-excluante¹⁴ ;:?! ».

Dans ces divers usages, on retrouve un effet lexical lié au statut étrange du mot queer : celui d'être « un adjectif sans nom à modifier,

¹² Fray Baroque et Tegan Eanelli (dir.), *Vers la plus queer des insurrections. Bashback!, une anthologie* (2011), traduit de l'anglais (États-Unis) par Diabolo Nigmon et Decibel Espanto, Paris, Libertalia, 2016.

¹³ Queer Nation, *Queer Read This!*, New York, 1990 ; traduction française disponible sur https://remuernoteerde.poirvon.org/uploads/2020/01/queer_nation_manifesto_ppp.pdf

¹⁴ Guillaume Dustan, « Queer », *e.m@le*, n°66, 1999, cité dans Isabelle Alfonsi, *Pour une esthétique de l'émancipation : construire les lignées d'un art queer*, Paris, B42, 2019 et disponible sur <http://treize.site/index.php/2020/cinq-films-de-guillaume-dustan>

un adjectif déguisé comme un nom¹⁵ », c'est-à-dire la modalisation d'une chose qui n'est elle-même jamais nommée. C'est ce que dit David Halperin, l'auteur d'une « hagiographie gay » de Michel Foucault, lorsqu'il affirme que « le queer ne se réfère à rien de particulier. C'est une identité sans essence. Queer, en ce sens, démarque non pas une positivité, mais une position vis-à-vis du normatif – position qui ne se restreint pas aux lesbiennes et aux gays, mais qui est en fait disponible pour toute personne qui se sentirait marginalisée en raison de ses positionnements sexuels¹⁶. » Autrement dit, queer est moins une orientation sexuelle qu'une pratique de désorientation à l'égard du genre et de la sexualité. C'est en ce sens précisément qu'on pourrait traduire le mot queer par *désidentifié·e*, *déviant·e* ou *dissident·e du système sexe/genre* : non pas pour pointer des populations ou des identités, mais au contraire pour suggérer l'existence d'une multiplicité de stratégies de

déviance ou de détournement à partir desquels des formes politiques et des formes de vie se déploient. C'est ainsi qu'on peut comprendre la manière dont Paul B. Preciado se définit comme « dissident du système genre-genre » (une traduction, par la pratique plutôt que par l'identité, de l'identification queer) : « Je ne suis pas un homme je ne suis pas une femme je ne suis pas hétérosexuel je ne suis pas homosexuel je ne suis pas bisexuel. Je suis un dissident du système genre-genre. Je suis la multiplicité du cosmos enfermée dans un régime politique et une épistémologique binaire, et je crie devant vous¹⁷. »

Non moins attachés à défaire l'épistémologie binaire dans laquelle la multiplicité du cosmos tend à être enfermée, les textes qui suivent nous donnent des instruments pour renommer les pratiques fugitives qui refusent les dogmes du genre et les alliances queer qu'elles sont susceptibles de générer.

¹⁵ Mel Y. Chen, *Animacies. Biopolitics, Racial Mattering and Queer Affect*, Duke University Press, 2012, p. 69.

¹⁶ David M. Halperin, *Saint Foucault*, traduit de l'anglais (États-Unis) par Didier Éribon, Paris, EPEL, 2000, p. 75-76. Traduction modifiée.

¹⁷ Paul B. Preciado, *Un appartement sur Uranus. Chroniques de la traversée*, Paris, Grasset, 2019, quatrième de couverture.

Performer la désidentité

José Esteban Muñoz

L'identité contre elle-même¹

(165) Felix González-Torres était un artiste queer et *cubano* qui vivait avec le sida. Son travail ne repose pourtant jamais sur l'invocation explicite d'éléments identitaires. Il s'appuie sur un lexique symbolique minimal mais il ne s'identifie pas au minimalisme et à son autoréférentialité. Par contraste avec le minimalisme classique, le minimalisme de González-Torres suggère en effet des significations, il recourt à la connotation discrète. Autrement dit, il utilise le minimalisme pour élargir son public et déplacer les enjeux de l'identité. En détournant le minimalisme, il se donne une occasion de repenser l'identité et d'opter, à la place, pour la désidentité.

¹ Les numéros entre parenthèses renvoient aux paragraphes extraits de l'ouvrage de l'auteur : José Esteban Muñoz, *Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics*. University of Minnesota Press, 1999.

[...] Nul besoin de nous tourner vers les critiques d'art pour le vérifier ; l'artiste lui-même en parle avec éloquence. Dans toute son œuvre, ses entretiens, ses cours, ses conférences publiques, il se rebelle activement contre toute compréhension réductrice de son identité et de la manière dont elle affecte ses productions culturelles. Ainsi, en réponse à l'artiste Tim Rollins qui l'interroge sur le « contenu » de son travail, González-Torres formule une compréhension de la formation identitaire qui complique les modèles familiers du multiculturalisme :

« *Tim [Rollins]* : Felix, j'ai entendu pas mal de plaintes concernant le manque de contenu ouvertement politique ou latino dans ton travail.

[Felix] González-Torres : (rires) Et après, on me demandera de faire des sculptures de maracas ? Désolé, je ne suis pas un très bon

*token*². Je ne porte pas les bonnes couleurs. J'ai mes propres priorités. Certaines personnes veulent promouvoir le multiculturalisme, mais bien sûr, c'est parce qu'elles peuvent elles-mêmes en être les promotrices et diriger le cirque médiatique. (166) Et on attend de nous des choses très spécifiques. Comme dans une vitrine de magasin, « nous » – qui sommes « l'autre » – sommes cantonné-es aux rituels et aux performances exotiques qui plairont à la majorité. Quel ennui, cette parodie ! Qui va définir ma culture ? Ce n'est pas seulement Borges et Garcia Marquez, mais aussi Gertrude Stein, Freud et Guy Debord – tous-tes font partie de ma formation³. »

Quand González-Torres demande, avec frustration : « qui va définir ma culture ? », il exprime un point de vue que partagent quasiment tous-tes les artistes que j'ai étudiés dans *Disidentifications*. Les rôles qui sont disponibles au sein de la culture dominante pour les Latinx et les autres identités minoritaires sont restreints et statiques. Souvent, ce sont des constructions identitaires exotisantes dont les performances sont strictement délimitées par la culture *mainstream*. Ces récits de l'identité attendus par la culture *mainstream* sont, dans la plupart des cas, incapables de rendre compte de la spécificité des vies noires ou latinx ou queer (ou de toute autre fusion de désignations minoritaires). L'œuvre de Gon-

2 NdT. Le mot *token* (littéralement « jeton », comme dans un jeu de société) est parfois utilisé en français sans traduction pour désigner les pratiques de « quota » qui consistent, pour une institution, à embaucher tel ou tel membre supposément représentatif d'un groupe considéré comme minoritaire. Ce « jeton » sert ainsi d'alibi (ou de cache-misère) censé prouver « l'engagement envers la diversité » de l'institution en question.

3 Tim Rollins, « Interview with Felix González-Torres », in *Felix González-Torres*, William S. Bartman (dir.), New York, A.R.T. Press, 1993, p. 19.

zález-Torres persiste à parler de façon queer et à bousculer l'identité latina, mais elle le fait de manière oblique. Par là, son œuvre fonctionne comme un obstacle formidable aux conceptions simplistes de l'identité. González-Torres élabore des formes de représentation fondées sur l'invisibilité. Il convoque une désidentité qui s'appuie sur la transparence et le quotidien plutôt que sur des modèles familiers de l'identité minoritaire qui se prévalent, quant à eux, de couleurs et de rituels exotiques.

Quand son interlocuteur suggère que l'œuvre de González-Torres est apolitique, ce n'est pas seulement González-Torres qu'il attaque, mais avec lui tous-tes celleux qui refusent d'affronter la culture dominante sur le terrain qu'elle prescrit. L'œuvre de González-Torres permet un débat sur la publicité (*publicity*) dans les espaces dominants. Elle permet en particulier de contester l'appel au multiculturalisme ou plutôt l'interpellation du multiculturalisme qui force les minorités à s'identifier comme minorités⁴ [...]. Au lieu de cela, González-Torres met le multiculturalisme à l'épreuve. Il l'entrave par une série de manœuvres désidentificatoires calibrées pour forger un activisme contre-publicitaire et anti-identitaire.

4 NdT. Dans un passage que nous avons élié, Muñoz discute de la récupération spectaculaire-marchande du multiculturalisme. Dans cette récupération (que Muñoz appelle « pluralisme »), le multiculturalisme permet à la culture dominante d'interpeller ses minorités en réduisant leurs identités à des « pratiques » (pratique latina, pratique queer...), sans leur laisser la main sur la théorie ou la critique de ces pratiques, et encore moins, bien sûr, sur la théorie ou la critique de la culture dominante. Un multiculturalisme radical se caractériserait au contraire par une « attention à démythifier la gestion du pluralisme multiculturaliste et à la combattre », conclut-il en citant Wahneema Lubiano (« Like Being Mugged by a Metaphor, Multiculturalism and State Narratives », in Avery Gordon et Christopher Newfield, *Mapping Multiculturalism*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996, p. 69).

Désidentification, théorie sociale et binarisme public/privé

(168) [...] Un sujet qui est interpellé par l'appel des policiers de l'idéologie, par leur « hé toi ! », peut y répondre en usant d'une *non-reconnaissance tactique*, comme celle que le personnage de Molina oppose à Valentin dans *Le baiser de la femme araignée* de Manuel Puig. Valentin lance à son compagnon de cellule gay : « Sois un homme ! » Molina, une folle chevronnée, lui répond en s'exclamant : « Un homme ? Où as-tu vu un homme ? »

Ce type de non-reconnaissance tactique permet au sujet de démythifier l'exigence dominante de publicité. Elle expose cette publicité comme un espace « discursivement pré-constitué » qui, souvent, maintient des hiérarchies strictes et oppressives à l'intérieur du social. La contre-publicité naît ainsi d'une modalité de désidentification qui se présente essentiellement comme un acte de non-reconnaissance tactique. Elle fonctionne comme un rempart aux effets de publicité dominante.

Les performances et les installations de González-Torres produisent une non-reconnaissance tactique de la binarité public/privé au sein de la publicité dominante. González-Torres est un habile tacticien et un excellent philosophe de la publicité. Dans un essai intitulé « Rethinking the public sphere », la philosophe états-unienne Nancy Fraser explique succinctement comment la binarité public/privé renforce le public dominant en disant que la séparation public/privé « restreint certaines questions à certaines zones discursives spécialisées afin de les exclure du débat général. » Et elle conclut : « ceci fonctionne généralement à l'avantage des groupes et des individu-es

dominant-es et au désavantage des subalternes⁵. » Fraser parle ici spécifiquement de l'expérience des femmes et de la manière dont la binarité public/privé a historiquement été utilisée pour perpétuer leur subordination. González-Torres partageait certes ces préoccupations féministes, mais son propre horizon d'expérience était celui d'un homme gay, dont l'identité était autrement subordonnée : du point de vue de la culture dominante, son identité gay relevait du « *don't ask, don't tell*⁶ ». González-Torres vivait aussi avec le sida, et il avait perdu son amant, Ross, lors de la pandémie. Comme nous le verrons, c'est précisément au travers de ce deuil que González-Torres refuse l'injonction de séparer les domaines public et privé.

Sa remise en cause de la binarité public/privé est aussi une critique du sujet individuel universalisé. [...] L'artiste a notamment souvent travaillé avec des images obliques, c'est-à-dire des images stratégiquement invisibles pour le public hostile, mais visibles pour les différents contre-publics initiés⁷. Ces images obliques partagent certaines des philosophies esthétiques caractéristiques de l'art d'ACT-UP et d'autres groupes queer/impliqués dans la lutte contre le VIH/sida. L'interprétation proposée par Douglas Crimp du célèbre logo

5 Nancy Fraser, « Rethinking the Public Sphere », in Bruce Robbins (dir.), *The Phantom Public Sphere*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1993, p. 22.

6 NdT. *Don't ask, don't tell* (« Ne demandez pas, n'en parlez pas » en français) est une législation discriminatoire en vigueur de 1994 à 2011 dans les forces armées des États-Unis qui empêche toute personne homo-, bi- ou transsexuelle au service des Forces américaines de révéler son identité sexuelle ou de parler de ses relations amoureuses, y compris dans des cas de mariage et d'homoparentalité. L'expression est parfois utilisée, comme ici, pour parler plus généralement de l'impératif de confiner son homosexualité « au placard ».

7 Pour une interprétation convaincante des logiques d'invisibilisation publique et de visibilité privée au sein de la sphère publique, cf. Lauren Berlant, « National Brands/National Body, Imitation of Life », in *The Phantom Public Sphere*, Bruce Robbins (dir.), Minneapolis, University of Minnesota Press, 1993, pp. 173-208.

Silence = Mort peut nous donner quelque idée des stratégies de ce mouvement :

« La signification de notre emblème implique que l'on reconnaisse le triangle rose comme ce marqueur qui était utilisé dans les camps de concentration pour identifier les gays. Elle implique que l'on connaisse l'histoire de sa réappropriation par le mouvement gay et comment cette réappropriation avait pour fonction de rappeler l'histoire refoulée de notre oppression tout en inversant sa signification (les hommes dans les camps de la mort portaient un triangle rose orienté vers le bas ; le triangle de Silence = Mort est orienté vers le haut). Silence = Mort déclare que le silence sur l'oppression et l'annihilation des gays, *alors et maintenant*, doit être brisé pour notre survie. Aussi historiquement problématique que soit une analogie entre le sida et les camps de la mort, elle résonne profondément pour les hommes gays et pour les lesbiennes, spécifiquement dans la mesure où cette analogie est déjà médiée par l'adoption du triangle rose dans le mouvement gay. Mais, ce n'est pas simplement *ce que* Silence = Mort dit qui lui donne sa force singulière, c'est aussi *comment* le logo s'exprime qui produit un effet puissant. La puissance de l'équivalence placée sous le signe du triangle, c'est de comprimer une connotation sous la forme d'un logo. C'est un logo si frappant que tu es obligé-e de demander : « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Et ce sont les réponses que nous sommes obligé-es de donner, ce sont ces actions directes, discrètes et quotidiennes, qui lui donnent sa signification au-delà de la communauté initiée des lesbiennes et des gays⁸. »

L'œuvre de González-Torres était en phase avec nombre de ces stratégies activistes post-modernes de la lutte contre le sida. Considérez

⁸ Douglas Crimp, *AIDSEMOGRAPHICS*, Seattle, Bay Press, 1990, p. 14.

les panneaux d'affichage que González-Torres a installés dans tout New York où l'on voit un lit vide et défait ainsi que deux oreillers marqués par la forme de deux têtes absentes. Vue d'un point de vue latino ou queer (deux communautés vulnérables qu'on pourrait dire, dans le sens de Crimp, « initiées »), cette image vague, indirecte, commente la crise qui affecte ces identités. Pour certain-es spectateur-ices, ce qui est suggéré n'est rien de plus qu'une image banale de la vie quotidienne. Et pourtant, il y a quelque chose dans cette image, agrandie et re-située dans la sphère publique, qui laisse planer une ombre de mystère sur la scène. Les spectateur-ices qui ne sont pas « au fait » sont placés dans une position où ils « doivent demander », s'ils ne sont pas « déjà au courant » : « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Pour les autres, ceux qui ont été touchés par la catastrophe du sida et d'autres épidémies génocidaires, l'image renvoie à la perte, à l'absence, à la négation des vies queer, latinxs et d'autres communautés à risque ou d'autres personnes qui partagent la même structure de sentiment. Les panneaux d'affichage remettent en cause puissamment les notions de vie publique et de vie privée. L'image, répétée à travers la ville, représente non seulement une présence, une identité, mais aussi une absence, une lacune, un vide qui signale une autre chose, précieuse, aimée et disparue. *La disparition privée d'une proche est restructurée et devient un art public.*

Les initié-es qui pourraient « comprendre » ce que raconte l'image de l'épidémie de sida ne sont pas sujet-tes à simplement « s'y identifier ». On ne peut s'identifier à rien – aucune figure, aucun texte, aucun geste, à peine un objet, rien qu'une absence. Ce qui est évoqué, c'est une « structure de sentiment » qui touche certaines communautés latinas et queer mais qui n'est exclusive à aucun groupe identitaire. L'image

connote une désidentité, une version de soi conçue à travers autre chose que des pratiques représentationnelles inconscientes ; une version de soi produite à travers une pleine et entière désidentification avec ces pratiques et avec la binarité public/privé.

Performance et contexte

[...] (171) Une installation sans titre produite par González-Torres en 1991 fournit un exemple flagrant du déplacement de son œuvre vers la performance et de la manière dont elle restructure l'espace de la galerie. L'installation place un jeune homme à la peau brune, probablement latino, en position de *gogo-dancer* sur une plateforme entourée de lumières. Il porte un slip et un t-shirt rouge dont il se défait pendant son numéro. Ce corps latino, re-contextualisé au sein de la galerie, en perturbe l'espace. La performance du danseur n'est pas le type d'activité que l'on aperçoit habituellement au sein d'une galerie new-yorkaise. Cette image serait plus probablement disponible à la consommation dans des spectacles sur Times Square ou des clubs comme l'Eros ou la Gaiety Burlesque⁹. L'installation de González-Torres rappelle certaines pratiques queer du pop art dont Andy Warhol avait été le pionnier dans les années 1960. Les films de Warhol transportaient de

jeunes prostitués de Times Square dans le milieu des galeries d'art et des cinémas indépendants. De nombreux anciens prostitués, tels que Joe Dallesandro, figuraient dans les films de Warhol à cette période¹⁰. Cette recontextualisation remet en cause l'intégrité des distinctions entre le divertissement érotique populaire et la haute culture. Les mondes-de-la-vie de la boîte de strip-tease et de la galerie de Soho se bloquent l'un l'autre. Dans cet exemple, à travers la performance érotique, l'identité queer est désorganisée et déplacée.

L'installation se présente également comme un commentaire sur la place de la *latimidad* dans la culture gay. Dans la culture commerciale gay, les corps comme ceux du gogo danseur sur la plateforme sont consommés à l'occasion de projections pornographiques privées et dans le (semi-)secret des *dark rooms* comme celle de l'Eros.¹¹ L'installation de González-Torres déplace le corps latino hors de sa position traditionnelle dans la culture gay. Elle révèle et déconstruit le rôle figé de la *latimidad* queer. Le désir privatisé et compartimenté pour les corps latinos devient une question publique. L'installation fonctionne aussi comme une publicisation de l'acte sexuel queer qui l'élève au-delà de sa position de vice privé.

¹⁰ L'Eros a été fermé en 1997 par Rudolph Giuliani, alors maire de New York, au cours de sa « campagne pour une meilleure qualité de vie » qui prenait pour cible l'industrie du sexe et la culture sexuelle publique queer ainsi que les sans-domiciles et les familles qui vivaient grâce à l'assistance publique.

¹¹ Un article paru dans le *Village Voice* s'intéresse au Latino Fan Club, une entreprise pornographique spécialisée qui produisait à la fois des scènes de sexe entre « mecs » latinos et des scénarios fantasmatiques avec des hommes blancs dans des prisons ou des centres de désintoxication. L'auteur généralise à la relation entre hommes latinos et hommes blancs dans la culture gay consumériste : « La relation entre les hommes gays blancs et les Latinos, qu'elle soit attraction mutuelle ou exploitation mutuelle, a ses traditions, sa littérature, et regorge d'anecdotes. » (Vince Aletti, *Village Voice*, June 28, 1994, pp. 30-31).

L'œuvre de González-Torres ne s'identifiait clairement ni avec les politiques de la gestion du SIDA, ni avec l'hyper-stratification de l'art, ni avec l'érotisation du corps racisé. Cependant, comme je l'ai suggéré, c'est *exactement ce qu'il a fait*. Par sa pratique agile de la désidentification avec la binarité public/privé, González-Torres a réussi à performer un activisme politique. La négociation entre identification et contre-identification dans l'œuvre de l'artiste est avant tout un mode de performativité critique. J'identifie ce mode comme une non-reconnaissance tactique des grilles public/privé qui structurent le social.

Un « soi » anonyme

(178) [...] Je voudrais à présent suggérer que l'interprétation distanciée et nuancée de l'identité que propose González-Torres, ce que j'appelle « désidentité », fonctionne comme une contre-publicité qui génère des visions possibles de relations de pouvoir alternatives.

Pour le dire en un mot: qu'est-ce que le « soi » de la désidentité? C'est un soi impersonnel. Suivant les réflexions de Paul Veyne dans sa discussion des pratiques de soi comme « possibilité stratégique » dans les derniers travaux de Foucault, David Halperin suggère que « pratiquer une stylistique de soi, c'est cultiver la part de soi-même qui mène au-delà de soi, qui transcende le soi: c'est élaborer les possibilités stratégiques de ce qui est le plus impersonnel, c'est-à-dire la capacité à se « réaliser soi-même » en devenant « autre que ce que l'on est¹² ». Le soi

cultivé dans l'œuvre de González-Torres manifeste visuellement « les possibilités stratégiques » de cette « dimension la plus impersonnelle de la vie personnelle. » Bien plus, le soi impersonnel qui est produit dans son œuvre remet en cause le soi toujours-déjà réduit par les productions en série du discours multiculturaliste. Enfin, chez González-Torres, le soi impersonnel est façonné au travers de désidentifications stratégiques qui rejettent les discours dominants sur « l'individualité ». Il présente le potentiel de « cultiver cette part de soi-même qui mène au-delà de soi, qui transcende le soi. » Ce moment de transcendance, où des contre-publics deviennent imaginables, regorge de possibilités pour une politique transformative.

La valeur de la désidentification se reconnaît aux politiques transformatives qu'elle offre aux sujets et aux groupes d'imaginer. Les contre-publics ne se produisent pas de manière magique et instantanée par désidentification. Ils sont suggérés, préparés et articulés par elle. Les désidentifications sont des stratégies invoquées par les sujets minoritaires tout au long de leur vie quotidienne. Les productions culturelles et les performances que j'ai étudiées dans *Disidentifications* amplifient et souvent expliquent ces pratiques quotidiennes. Elles offrent un méta-récit de la désidentification qui d'un côté renforce l'atomisation et de l'autre accélère la diffusion de ces pratiques désidentificatoires. Ce livre peut donc être compris comme un complément à leur travail culturel qui s'efforce d'en repousser les limites. Mon désir est de perpétuer la désidentification et de l'offrir non seulement comme une herméneutique mais aussi une possibilité de liberté.

¹² Paul Veyne, « Le dernier Foucault et sa morale », in *Critique*, n°471/472, 1986; David Halperin, *Saint Foucault*, traduit de l'anglais (États-Unis) par Didier Eribon, Paris, EPEL, 2005, p. 89.

Traduit de l'anglais (États-Unis)
par Tarek Lakhri & Romain/Emma-Rose Bigé

TransMatérialités Trans*/Matière/Réalités et imaginaires politiques queer

Karen Barad

Des éclairs se tendent, décrivent des arcs, se dis/joignent. En un éclat, ils répondent à des atmosphères chargées de désir¹. Un ciel obscur. Une obscurité profonde, pas une lueur où poser l'œil. Sans crier gare, de minces ébauches électriques, griffonnées de lumière liquide, apparaissent/disparaissent plus vite que ne peut le détecter l'œil humain. Des flashes de potentiel, des ébauches de lignes de connexion possibles descendent de temps à autre. Le désir monte, et l'air crépite par anticipation. Les éclairs naissent de ces atmosphères chargées de désir. Expressions ramifiées d'une langueur prolongée, gestes filamenteux à peine visibles, gribouillages disjoints, hésitants, lumineux, la moindre excitation de ce champ de désir livre une évocation contingente du spectacle

de lumière encore à venir. Nul chemin continu du ciel à la terre ne saurait satisfaire ses imaginaires sauvages, son insistance à expérimenter avec les différentes manières possibles de se connecter, jouant de toute matière, une errance erratique, une exploration virtuelle des diverses formes de couplage et d'alliance dé/connectée. Sur un ciel obscur, il est possible de saisir les éclats d'une énergétique sauvage d'incertitudes en acte.

Comme les éclairs, cet article² est une exploration des atmosphères chargées de désir et de la possibilité de susciter de nouveaux imaginaires. C'est un article expérimental qui parle de la nature expérimentale de la matière, de sa propension à tester tous les chemins in/imaginables, toutes les im/possibilités.

[...]

² NdT. Ce texte est constitué d'extraits traduits d'un article bien plus long de Karen Barad, « Transmaterialities: Trans*/matter/realities and queer political imaginings. » *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, 2015, vol. 21(2-3). Certains intertitres sont des inserts des éditeurs.

Interlude électrique: toucher virtuel

Le toucher, pour un*e physicien*ne, n'est rien d'autre qu'une interaction électromagnétique³. Une manière habituelle d'expliquer le toucher en physique consiste à dire qu'une des choses qui n'y est pas impliquée... eh bien, c'est le toucher. C'est-à-dire qu'aucun contact réel n'y est impliqué. Tu penses peut-être que tu touches ta tasse à café au moment où tu la portes à ta bouche, mais ta main n'est pas réellement en train de toucher la tasse. Bien sûr, tu peux sentir la surface lisse du dehors de la tasse juste là où tes doigts entrent en contact avec elle (ou du moins en ont-ils l'air), mais ce que tu sens réellement, nous disent les physicien*nes, c'est la répulsion électromagnétique entre les électrons des atomes qui constituent tes doigts et ceux qui constituent la tasse⁴. Tu pourras essayer autant que tu veux, tu ne peux pas mettre deux électrons en contact direct l'un avec l'autre.

La raison pour laquelle le bureau paraît solide au toucher, ou la fourrure du chat douce, et même, la raison pour laquelle nous pouvons tenir des tasses de café et nous tenir les mains les un*es des autres, est un effet de la répulsion électromagnétique. Tout ce que nous sommes jamais capables de sentir, c'est le champ électromagnétique, et non l'autre dont nous cherchons le contact. Les atomes sont principalement de l'espace vide, et les électrons qui se situent aux

confins les plus éloignés de l'atome, et qui en révèlent le périmètre, ne peuvent supporter aucun contact direct. La répulsion électromagnétique: des particules chargées négativement et communiquant à distance se repoussent les unes les autres. Telle est l'histoire que la physique nous raconte habituellement à propos du toucher. La répulsion au cœur de l'attraction. Essaie donc de voir où cette histoire te mène avec tes amoureux*ses. Pas étonnant que les poètes romantiques en aient eu assez.

Éclairs : réponses à un champ de désir

Les éclairs sont une réponse énergisante à un champ hautement chargé. Quand les éclairs s'intensifient, les sens s'électrisent; l'air crépite de désir⁵. Par un certain mécanisme que les scientifiques ont encore à pleinement expliquer, un nuage orageux se polarise électriquement à l'extrême – les électrons sont séparés des atomes auxquels ils étaient attachés et se rassemblent au bas du nuage, au plus près de la terre, laissant le nuage avec une charge d'ensemble négative. En réponse, les électrons qui constituent les atomes de la surface de la terre s'enfouissent dans le sol pour s'éloigner de l'intensification des charges négatives à la bordure adjacente du nuage, laissant la surface de la terre avec une charge d'ensemble positive. De cette manière, un champ électrique fort s'installe entre la terre et le nuage, et ce désir ardent ne trouvera pas satisfaction tant que l'intensification ne se sera pas déchargée. Le désir de trouver un chemin conducteur qui joigne les deux devient dévorant.

³ Certaines parties de cette section sont reproduites de Karen Barad, « On touching – The inhuman that therefore I am », *differences*, vol. 23.3, 2012.

⁴ Les électrons sont de petites particules chargées négativement qui entourent les noyaux des atomes, et comme ces particules ont les mêmes charges, elles se repoussent l'une l'autre, comme de puissants petits aimants. Plus on réduit la distance entre elles – disons la distance entre les électrons qui constituent les bords extérieurs des atomes de tes doigts et ceux de la tasse –, plus la force de répulsion augmente.

⁵ Certaines parties de cette section sont empruntées à Karen Barad, « Nature's Queer Performativity (the authorized version) », *Kvinder, Køn & Forskning/Women, Gender, and Research*, 1 – 2, 2012, pp. 25-53.

Les premiers soupçons d'un chemin commencent modestement, ils n'offrent aucune indication de l'éclair à venir. « Cela commence par une petite étincelle dans le nuage huit kilomètres plus haut. Une giclée d'électrons se précipite au-dehors, parcourt une centaine de mètres puis s'arrête et s'accumule pour quelques millièmes de seconde. Puis le flux fait une embardée dans une autre direction, se ramasse encore, et encore. Souvent le flux ramifie et se sépare. *Ce n'est pas encore un éclair.* » (je souligne) On appelle « précurseurs » ces premiers gestes à peine lumineux. Mais l'accumulation de charges négatives (les électrons) dans la partie basse du nuage ne se résout pas elle-même en suivant un canal direct d'électrons qui atteindraient la terre de cette manière. Bien plutôt, *le sol* répond à son tour par son propre signal ascendant. « Quand ce précurseur est entre dix et cent mètres du sol, celui-ci devient *conscient* de la présence de ce gros surplus » de charge et « certains objets sur la terre répondent en lançant de petits traceurs à la rencontre du précurseur, des filaments de plasma à peine lumineux qui tentent de se connecter à ce qui descend. » C'est un signe que les objets au sol sont attentifs aux avances aguicheuses du nuage. Quand il arrive finalement que l'une des réponses ascendantes rencontre un geste descendant, le résultat est explosif : une décharge puissante, sous la forme d'un éclair. Un chemin de connexion est ainsi malicieusement suggéré, mais même après cela, la décharge ne reprend pas son cours de manière continue : « La partie du canal la plus proche du sol s'épuise en premier, puis successivement les parties hautes, et finalement la charge du nuage lui-même. Si bien que l'éclair visible monte du sol au nuage en même temps que de massifs courants électriques refluent vers le bas. »

Voilà une réponse vitalisante, et même vivace, à la différence. L'expert en éclairs Martin Uman explique cette relation inanimée, étrangement animée, de cette manière : « Ce qu'il faut noter... c'est que le précurseur part habituellement du nuage sans "savoir" quels bâtiments ni quelle géographie se trouvent au-dessous. En fait, on pense... que le précurseur est "inconscient" des objets au-dessous de lui avant d'arriver à quelques dizaines de mètres de son point d'impact. Quand la "conscience" advient, une étincelle commence à quitter ce point qui va être frappé pour se propager vers le haut à la rencontre du précurseur descendant, parachute ainsi le trajet vers le sol⁶. » Quel mécanisme est au travail dans cet échange, dans cette communication entre ciel et terre, où la *conscience* est au cœur d'une relation inanimée étrangement animée ? Comment cet échange se devance-t-il lui-même⁷ ? Quelle sorte de communication queer est au travail ici ? Comment comprendre une communication qui n'a ni expéditeur ni destinataire tant que la transmission ne s'est pas encore produite ? C'est-à-dire, comment comprendre le fait que l'existence de l'expéditeur et du destinataire s'ensuit de cette relation non-locale plutôt qu'elle ne la précède ? Quelle étrange causalité est ici à l'œuvre ?

Un éclair n'est pas la simple résolution de l'accumulation d'une différence de charge entre la terre et le nuage orageux : un éclair ne va pas seulement du nuage à la terre selon un trajet unidirectionnel (quoique quelque peu erratique) ; bien plutôt, des flirts descendent

⁶ Martin Uman, *All About Lightning*, Mineola, NY: Dover, 1986, p. 49-50.

⁷ Je dois beaucoup ici aux écrits de Vicki Kirby sur les éclairs et plus spécifiquement à l'attention qu'elle y porte à la nature contra-temporelle des éclairs, de leurs engagements et de leurs connexions. cf. Vicki Kirby, *Quantum Anthropologies: Life at Large*, Duke, NC: Duke University Press, 2011.

de-ci de-là et de temps à autre sous la forme de précurseurs et de traceurs positifs qui font signe vers de possibles formes de connexion à venir. Non seulement le trajet suivi par l'éclair est imprévisible, mais il ne suit même pas un chemin unidirectionnel entre le ciel et le sol. Bien que loin d'être d'une échelle microscopique, il semble que nous observions une forme quantique de communication – un processus d'intra-activité itérative⁸.

Trans*formations

En physique quantique des champs, le trouble n'est jamais loin – trouble épistémologique, trouble ontologique, troublement des espèces, des identités, de la nature du toucher et du se-toucher, de l'être et du temps, pour n'en nommer que quelques-uns⁹. Et le trouble n'est pas simplement ce sur quoi on peut tomber à tout moment. Dans la théorie quantique des champs, le trouble vit en nous et nous vivons en lui, ou plutôt, le trouble vit partout et nulle part – matière et vide.

Comment la théorie quantique des champs comprend-elle la nature de la matière ? Commençons par l'électron, une des particules les plus simples – une particule ponctuelle – une particule dénuée de structure. Même le plus simple des morceaux de matière cause dif-

férentes sortes de difficultés à la théorie quantique des champs. En effet, en raison de l'indétermination temps-être, l'électron n'existe pas en tant que particule isolée mais il est toujours déjà inséparable de la sauvage activité du vide. En d'autres termes, l'électron est toujours (déjà) en intra-action avec les particules virtuelles du vide de toutes les manières possibles. Par exemple, l'électron va émettre un photon virtuel puis le réabsorber. On comprend cette possibilité comme l'intra-action électromagnétique de l'électron avec lui-même. Une partie de ce qu'est l'électron, c'est l'intra-action de son auto-énergie¹⁰.

Mais cette intra-action n'est pas non plus un processus qui advient de manière isolée. Toutes sortes d'autres choses y sont impliquées qui peuvent se produire et qui se produisent dans cette soupe écumant de virtuel et d'indétermination qu'ironiquement nous envisageons comme un état de pure vacuité. Par exemple, en plus de l'échange d'un électron avec un de ses propres photons virtuels (par lequel l'électron se touche lui-même), ce photon virtuel peut aussi bénéficier d'autres intra-actions avec *lui-même* : par exemple, le photon virtuel peut se métamorphoser/transitionner – changer son identité. Il peut se transformer en une paire électron-positron virtuelle, où électron et positron s'annihilent l'un l'autre et se transforment à nouveau en un seul photon virtuel avant qu'il ne soit réabsorbé par l'électron (un positron est l'antiparticule de l'électron – il a la même masse mais une charge opposée et il remonte le temps, même la direction du temps est indéterminée.)

⁸ J'ai souvent répété que les phénomènes quantiques ne sont pas restreints au supposé domaine du « micro ». Peut-être un (autre) exemple de phénomène à grande échelle, comparable à celui-ci, finirait-il par abattre cette fausse conception ?

⁹ Certaines parties de cette section sont empruntées à Karen Barad, « On Touching – The Inhuman That Therefore I Am », *differences*, vol. 22, no. 3, 2012, 206-23. Voir aussi Barad, « On Touching – The Inhuman That Therefore I Am (v1.1) », in *Power of Material/ Politics of Materiality*, eds. Susanne Witzgall and Kerstin Stakemeier (Zurich-Berlin: Diaphanes, 2015).

¹⁰ Le photon virtuel peut aussi être absorbé par une autre particule, et cela constituerait une interaction électromagnétique entre elles, mais ce n'est pas ce à quoi je suis attentive ici, puisque j'essaie plutôt de comprendre le comportement d'une particule « individuelle ».

Et ainsi de suite. Ce « et ainsi de suite » est un raccourci pour un ensemble infini de possibilités impliquant toutes les sortes possibles d'intra-action et toutes les sortes possibles de particules virtuelles avec lesquelles celui-ci peut entrer en intra-action. Et cet ensemble infini de possibilités, ou cette somme infinie d'histoires, suppose qu'une particule se touche elle-même et que la particule transmette ce toucher qui se transforme, puis ce toucher se touchant lui-même, se transformant et touchant d'autres particules qui constituent le vide, et ainsi de suite à l'infini (tout n'est pas possible pour une intra-action particulière, mais un nombre infini de possibilités existe.) Ainsi, chaque niveau de toucher est touché par tous les autres niveaux possibles. Les auto-intra-actions des particules impliquent des transitions d'une particule à une autre qui défont radicalement les genres – des trans*formations/queer¹¹. Ainsi, *se toucher soi, c'est rencontrer l'infinie altérité du soi. La matière se repliant sur elle-même, involuant, elle ne peut s'empêcher de se toucher elle-même, et en se touchant, elle vient au contact de l'altérité infinie qu'elle est.* Une perversité polymorphe élevée au rang de puissance infinie : voilà une intimité queer/trans*!

¹¹ L'astérisque (*) du terme trans* est à entendre dans le même sens que dans les moteurs de recherche. Trans* est un terme qui entend être inclusif (par exemple des transgenres, transsexuel·les, des femmes trans, des hommes trans, des personnes trans, mais aussi des *genderqueer*, des Deux-Esprits, des *genderfuck*, des *genderfluid*, des *masculine-of-center*...) de tout un ensemble d'identités de genre subversives ; mais c'est aussi un terme qui est attentif à leurs effets d'exclusions. Comme Anony Mouse le remarque dans une réponse à un post sur la page web du Q-Center de Portland, « quand tu lis un mot ou une phrase avec une astérisque dans un livre ou un article, tu penses automatiquement à regarder dans la marge ou en bas de page pour voir s'il n'y aurait pas une explication supplémentaire. » cf. Addie Jones, « Bridging the Gap – Trans*: What Does the Asterisk Mean and Why Is It Used? », posté le 8 août 2013 ; www.pdxqcenter.org/bridging-the-gap-trans-what-does-the-asterisk-mean-and-why-is-it-used

Ce qui est en question ici, c'est la nature même du « soi » et en termes non seulement d'être mais aussi de temps. C'est dire, en un sens important, que *le soi est dispersé/diffracté à travers le temps et l'être.*

Parlant justement de l'intra-action de l'auto-énergie de l'électron, le physicien Richard Feynman, qui a obtenu un prix Nobel pour ses contributions au développement de la théorie quantique des champs, exprime une véritable horreur au sujet de la nature monstrueuse de l'électron et de ses manières perverses d'être dans le monde : « au lieu d'aller directement d'un point à un autre, l'électron va dans une direction pendant un moment et soudain il émet un photon ; puis (horreur !), il absorbe son propre photon. Peut-être y a-t-il là quelque chose d'« immoral » mais cela n'empêche pas l'électron de le faire¹² ! » Ce terme d'auto-énergie/auto-toucher a aussi été considéré comme une perversion de la théorie parce que l'apport de l'auto-énergie implique un calcul infini, ce qui constitue une réponse inacceptable à la question de la nature de l'électron (telle que : quelle est sa masse ou sa charge ?). Apparemment, se toucher soi, ou être touché·e par soi – l'ambiguïté/l'indécidabilité/l'indétermination pourrait bien être la clé de ce trouble – ce n'est pas seulement troublant, c'est une violation morale, la source même de tout le trouble.

Auto-intra-actions

Le « problème » de l'auto-toucher, en particulier l'auto-toucher de l'autre, est une perversion de la théorie quantique des champs qui dépasse largement ce que nous pouvons

¹² Richard Feynman, *QED, The Strange Theory of Light and Matter*, Princeton: Princeton University Press, 1995, pp. 115-116.

ici toucher du doigt. L'idée générale est la suivante : cette perversion qui est à la racine d'une infinité indésirable, qui menace la possibilité même du calcul, est « renormalisée » (évidemment – pourrait-il en être autrement ? !). Comment cela se passe-t-il ? Les physicien·nes font la conjecture qu'il y a deux sortes différentes d'infinités/perversions impliquées ici : l'une qui concerne l'auto-toucher et l'autre la nudité. C'est-à-dire, qu'en plus de l'infinité liée à l'auto-toucher, il y a une infinité associée à la « nudité » de la particule ponctuelle, c'est-à-dire au présupposé métaphysique selon lequel il n'y a qu'un électron – l'électron « dévêtu », « nu » – et le vide, l'un étant séparé de l'autre. La renormalisation consiste en une révocation systématique des infinités : intervention qui se fonde sur l'idée que la soustraction d'infinités (de différentes tailles) peut se faire en quantités finies. Une perversion pour en éliminer une autre. Le principe de la révocation est le suivant : l'infinité de la particule ponctuelle « nue » annule l'infinité associée au « nuage » des particules virtuelles. De cette manière, la particule ponctuelle « nue » est « habillée » par la contribution du vide (c'est-à-dire par le nuage de particules virtuelles). Cet électron « revêtu » – cet électron *drag* – c'est-à-dire l'électron des physicien·nes, est par là renormalisé, c'est-à-dire rendu « normal » – fini (j'emploie un langage technique ici !)

La renormalisation c'est la gestion/dressage mathématique de ces infinités. C'est-à-dire que les infinités sont « soustraites » l'une à l'autre, ce qui donne lieu à une réponse finie. Mathématiquement parlant, c'est un tour de force. Conceptuellement, c'est un délice pour la théoricien·ne queer. Cela montre que tout dans la matière, *la matière dans son « essence » (et bien sûr, la prétendue « essence » est pré-*

cisément ce qui fait l'objet du trouble ici) est un millefeuille de perversions : une infinité d'infinités¹³.

Pour résumer, la théorie quantique des champs déconstruit radicalement l'ontologie de la physique classique. L'ontologie des particules et le vide qui lui servent de point de départ – son essentialisme réductionniste fondateur – sont rendus caducs par la théorie quantique des champs. Selon la théorie quantique des champs, la perversion et la monstruosité sont au cœur de l'être – ou plutôt, elles sont tissées tout à travers lui. Le moindre toucher suppose une altérité infinie, toucher l'autre c'est toujours toucher tous·tes les autres y compris « soi-même », et se toucher « soi » c'est toujours toucher l'étranger·e au-dedans de soi. Même les plus petits morceaux de matière forment une insondable multitude. Chaque « individu·e » inclut toujours déjà toutes les intra-actions possibles avec « ellui-même » au travers de tous·tes ces autres virtuel·les possibles, y compris ceux (et soi-même) qui lui sont noncontemporain·es. *C'est-à-dire que tout être fini est toujours déjà tissé à travers une altérité infinie qui se diffracte dans l'être et le temps.* L'indétermination est un dé/faire de l'identité qui perturbe les fondements mêmes du non/être.

Les électrons, par exemple, sont fondamentalement des chimères – des mixtures trans-espèces trans-catégories – faites de configurations/reconfigurations virtuelles de différentes sortes d'être dispersées dans

¹³ Cette opération de renormalisation est un signe de l'incessante (auto)déconstruction à laquelle on assiste en physique. La physique trouve continuellement des manières de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à des re(con)figurations itératives.

L'espace et le temps, qui rendent caduques les catégories, être/devenir, absence/présence, ici/là, maintenant/plus tard. Voilà pour l'essence naturelle. L'électron – une particule ponctuelle sans structure – est un *patchwork* de catégories suturées les unes aux autres dans d'inquiétantes configurations. Sans cesse, l'électron teste de nouveaux appendices constitués de paires de particule-antiparticule variées, produisant et absorbant des différences de toute catégorie possible, rendant radicalement caduque la « catégorie » comme différence essentielle : son identité, c'est défaire l'identité. Sa nature même est non-naturelle, non donnée, non fixée, mais toujours une transition, une transformation de soi. Les électrons (re)naissent à eux-mêmes dans leurs engagements avec tous les autres, non pas dans un acte d'auto-engendrement mais dans une re-création incessante, un dé/faire permanent. Les électrons arrivent toujours déjà au mauvais moment. Ce n'est pas que les électrons s'engagent parfois dans de telles explorations perverses : un électron n'est rien d'autre que ces expérimentations avec la performativité intra-active trans*matérielle¹⁴.

L'indétermination ontologique, une ouverture radicale, une infinité de possibilités, est au cœur du processus de matérialisation. L'étrangeté de cette indétermination dans son ouverture

¹⁴ Les électrons ne sont pas un choix arbitraire pour l'écriture de cet article. Les électrons ne sont pas seulement la source de notre corps électrique, la genèse de nos éclairs inter et intra-cellulaires. En un sens crucial, « nous sommes électrons » : nous sommes constituées d'électrons et de leurs dérivés. NB : suggérer que les électrons sont des configurations/reconfigurations trans/matérielles ne revient pas à naturaliser le trans (ni le queer), mais plutôt à reconnaître le potentiel radicalement transgressif de la nature elle-même dans sa manière de défaire/déconstruire la naturalité (manière suffisamment subversive pour instiller l'horreur dans ceux qui se proposent de la connaître).

infinie est la condition de possibilité de toutes les structures dans leurs in/stabilités dynamiquement reconfigurantes. La matière dans sa matérialisation itérative est un jeu dynamique d'in/détermination. La matière n'est jamais une matière établie. Elle est toujours déjà radicalement ouverte. La clôture ne peut être assurée quand les conditions d'im/possibilités et les indéterminations vécues sont une partie intégrante, et non un supplément, de ce qu'est la matière. *En un sens important, au sens d'une intimité à couper le souffle, toucher, sentir, c'est ce que fait la matière, ou plutôt, ce qu'elle est : la matière, ce sont des condensations de réponses, des condensations de répons(h)abilités, [response-ability].*

Le moindre morceau de matière est constitutivement répons(h)abilité ; le moindre morceau de matière est constitué comme responsable d'un autre, comme en contact avec l'autre. Dans la matière, il y a matière à intimité, une intimité inopportune et inquiétante, à des condensations d'être et de temps.

[...]

TransMatièreRéalités virtuelles et imaginaires politiques queer

« Je n'ai pas honte... de reconnaître ma relation d'égalité avec des êtres matériels non-humains ; tout émerge d'une même matrice de possibilités. »
Susan Stryker, « Mon discours à Victor Frankenstein au-dessus du village de Chamonix »

La promesse des monstres est une politique régénérative, une invitation à explorer de nouvelles manières d'être en contact, de

nouvelles formes de devenir, de nouvelles possibilités d'alliance et de changement¹⁵. La régénération, comprise comme un phénomène quantique, exauce le potentiel radical de l'indétermination. *L'indétermination être-temps/temps-être signifie que la matière/matérialité relève d'errances/interrogations matérielles, une exploration virtuelle de ce qui pourrait être/avoir été, dispersé dans l'espace-temps et condensé dans le moindre ici-maintenant matériel, dans le moindre morceau (dans le moindre « point » drag) d'espace-tempsmatérialisation.*

Le virtuel n'est pas un ensemble de possibilités individuelles qu'il resterait à réaliser ou à actualiser¹⁶. Les possibilités virtuelles ne sont pas ce qui est absent relativement à la présence du réel. Elles ne sont pas des routes qu'on n'aurait pas prises ou des futurs potentiels non encore réalisés. Elles ne sont pas l'autre

¹⁵ J'invoque ici Donna Haraway, « Les promesses des monstres : politiques régénératives pour d'autres impropres/inappropriés » (1992), traduit de l'anglais (États-Unis) par Sara Angeli Aguiton dans Elsa Dorlin et Eva Rodriguez (dir.), *Penser avec Donna Haraway*, Paris, Puf, 2012. Je pense aussi aux étoiles de mer, entre autres créatures qui présentent des formes de reproduction non-hétéronormatives, en particulier la reproduction asexuelle par régénération. Pour une discussion sur l'étoile de mer, on peut se reporter au chapitre 8 de *Meeting the Universe Halfway*.

¹⁶ Bien qu'une manière habituelle de raconter la théorie quantique implique de dire que la « fonction d'onde », qui représente une superposition de possibilités, soit aplatie par la mesure qui forcerait une seule de ces possibilités à se réaliser, je défends qu'un tel aplatissement ne se produit pas, et que les intra-actions de mesure reconfigurent plutôt les possibilités. Pour plus de détails sur cette solution apportée par mon réalisme agenciel au problème de la mesure, on peut se reporter au chapitre 7 de *Meeting the Universe Halfway*. La notion du virtuel dont je parle ici est fondée sur mon interprétation de la théorie quantique des champs. Elle n'est pas la même que celle de Gilles Deleuze, même s'il y a des résonances intéressantes entre elles. Je discuterai de cette question dans une publication ultérieure.

de la réalité actuelle vécue. Le virtuel est une superposition d'im/possibilités, des vibrations énergétiques du néant, des forces matérielles de créativité et de générativité. Les possibilités virtuelles sont des explorations matérielles qui sont constitutives de la matière. La matière n'est pas le donné, l'inchangeable, le fait nu de la nature. Elle n'est pas inanimée, ni morte, ni éternelle. La matière est une exploration imaginative et matérielle du non/être, créativement régénérative, une trans*/formation permanente. La matière est une condensation d'être-temps multiples et dispersés, où le futur et le passé sont diffractés dans le maintenant, dans chaque moment. La matière est empêtrée dans ses propres champs de désir, et dans ceux des autres. Elle ne peut s'empêcher de se toucher elle-même en suivant les lignes d'une exploration infinie de ses propres (existences) devenirs (im/possibles). Et en se touchant elle-même, elle crée des intimités, des associations perverses avec l'altérité, en une déconstruction radicale et incessante, en une (re) configuration d'elle-même. La matière est une exploration sauvage de la vie trans*. La matière ce sont des auto-expérimentations/auto-recréations, mais pas sur un mode auto-poétique : la matière est bien plutôt un défaire radical du « soi », un défaire radical de l'individualisme. Toujours vivante, jamais identique à elle-même, elle est indénombrablement multiple, versatile. La matière n'est pas simplement un être, mais son dé/faire incessant. La nature est une trans*matérialité/trans-matière-réalité agencielle en re(con)figuration permanente, où trans n'indique pas un changement dans le temps, changement qui irait de ceci à cela, mais un défaire du « ceci » et un défaire du « cela », une reconfiguration permanente de l'espace-tempsmatérialisation qui suit les lignes d'un remaniement itératif du passé, du présent

et du futur, constitutif du jeu de l'indétermination temps-être¹⁷.

[...] Selon la théorie quantique des champs, la nature est un auto-questionnement constant – de cela même qui constitue la naturalité. En effet, l'indétermination de la nature implique constamment son propre dé/faire. En d'autres termes, la nature elle-même est une déconstruction incessante de la naturalité. Comme je l'ai montré au cours de cette brève rencontre avec la théorie quantique des champs, le vide est « la scène d'activités sauvages », de couplages pervers et débauchés, de trafics queer à faire pâlir les saunas gays, même ceux d'avant l'épidémie de sida. Le vide est une exploration virtuelle de toutes sortes de trans*/formations possibles. La nature est perverse en son cœur; la nature est non-naturelle. Pour les personnes trans*, pour les personnes queer et pour toutes les autres qui sont marginalisées, il peut arriver que « la présupposition collective de l'existence d'un ordre naturalisé nous submerge. La Nature exerce sur nous son oppression hégémonique¹⁸. » Les enjeux d'une

¹⁷ Penser les temporalités d'une transition qui se produirait en dehors des conceptions linéaires et externalistes du temps me paraît relever la première importance, car une telle ontologie nous ouvre sur de nouvelles compréhensions du temps et de l'être qui pourraient nous être utiles. Par exemple, l'enjeu ne sera plus nécessairement celui de savoir si l'on peut découvrir un passé déjà là ou si l'on ne fait que reconstituer le passé à travers la loupe du présent: il s'agira plutôt de penser la reconfiguration, la coupure qui rassemble/sépare le passé-présent-futur dans un jeu débordant de dés/identités et de temporalités hors temps.

¹⁸ Susan Stryker, « Mon discours à Victor Frankenstein au-dessus du village de Chamonix. Performer la rage transgenre » (1994), traduit de l'anglais (États-Unis) par Sœur Mahleriez pour la collective Transgrrrrls, trounoir.org, #9, 2020. La notion d'ordre naturel joue également un rôle important dans le racisme scientifique. Pour une enquête historique sur les liens entre racisme scientifique et discours scientifiques sur la sexualité, on peut voir par exemple Siobhan Somerville, « Scientific Racism and the Emergence of the Homosexual Body », *Journal of the History of Sexuality*, vol. 5, n°2, 1994.

dénaturalisation de la nature ne sont pas des moindres. Démontrer le caractère queer de la nature, démontrer ses trans*corporités, exposer la face monstrueuse de la nature elle-même et sa manière de défaire la naturalité: voilà qui recèle de remarquables potentiels politiques. Ce que je veux dire, c'est que l'espace monstrueusement vaste des puissances d'agir déchaînées par le jeu indéterminé de la virtualité et de tout ce qu'elle est capable de dé/faire pourrait bien constituer un champ matériel trans-subjectif d'im/possibilités qu'il vaudrait la peine d'explorer. Et les potentiels politiques ne s'arrêtent pas à la régénération, car il y a d'autres dimensions sauvages, au-dedans et au-dehors, qui débordent de possibilité. Malgré toutes ses histoires emmêlées avec celles du capitalisme, du colonialisme et du complexe militaro-industriel, la théorie quantique des champs contient non seulement sa propre défaite – au sens d'une exploration/matérialisation performative d'un matérialisme subversif – mais en un sens important, elle fait de cette dé/faite son objet im/propre d'étude.

Alliances queer

Il ne s'agit pas de faire du trans ou du queer des caractéristiques universelles, ni de diluer leurs potentiels subversifs. Il s'agit de manifester la manière dont la matière elle-même défait l'universalité et la spécificité radicale de la matérialité comme matérialisation itérative. Il ne s'agit pas non plus de faire du trans une abstraction, de renier sa réalité charnelle et vécue, de sacrifier sa corporéité en l'absorbant et en se l'appropriant dans la dernière mode théorique. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une universalisation de l'expérience trans ou queer dépouillée de ses spécificités (telles qu'elles sont notamment infléchies par la race, la nationalité, l'ethnicité, la classe et d'autres

appareils de normalisation du pouvoir) pour faire de ces termes des concepts qui flotteraient au-dessus de la matérialité des expériences particulières et incarnées. Ce dont il s'agit, c'est de créer des alliances *avec* et de nous appuyer (en suivant une généalogie qu'on peut au moins faire remonter à Marx) sur les traditions radicales qui se sont efforcées de troubler la nature et sa naturalité « du début à la fin ». Ce faisant, ce serait une erreur de négliger les espaces et les puissances d'agir au sein de la science – ses propres forces déconstructives produisent déjà des ouvertures qui pourraient bien nous aider à imaginer, non seulement de nouvelles possibilités, de nouvelles matières/réalités, mais aussi de nouvelles manières de comprendre la nature du changement et ses possibilités.

Les alliances queer sont des formations politiques pleines de puissance, comme l'ont montré les analyses cruciales de Susan Stryker. Imaginez quelles possibilités d'alliance la déconstruction permanente et radicale de la naturalité de la nature nous permettrait de (re) construire dans nos alliances queer avec la nature? Qu'est-ce que cela nous ferait de considérer nos natures trans* comme naturelles? Non pas de nous aligner avec une essence, ou avec une histoire de la mobilisation de la « nature » au nom de l'oppression, mais de nous reconnaître nous-mêmes comme participant à la manière dont la nature n'a de cesse de défaire le naturel?

Les aventures topologiques de Stryker, tant dans « My Words to Victor Frankenstein » (où elle donne naissance à la rage qui lui donne naissance¹⁹) que dans ses travaux plus récents,

¹⁹ NdT. Plus haut, dans un paragraphe que nous n'avons pas traduit, Karen Barad citait ce passage en exemple de paradoxe topologique dans l'écriture de Stryker: « Le corps transsexuel est un corps non-naturel. Il est produit

entrent en résonance avec les modes trans* génératifs explorés ici. Elle écrit: « Je regarde devant moi, c'est à mon corps que je fais face, comme à un espace psychiquement fermé ou contenu qui s'ouvrirait énergétiquement et passerait au travers d'une fissure à sa surface – une rupture sentie comme un mouvement intérieur, un mouvement qui devient génératif à mesure qu'il se ferme et investit dans un nouvel espace, au travers d'un processus perpétuellement réitératif, où perpétuellement de nouvelles frontières se constituent et de nouvelles matérialités sont abandonnées: un sens mobile, membraneux, précaire et provisionnel de déploiement et de clôture. L'espace utopique de ma permanente poésie²⁰. »

Cette dynamique topologique résonne avec les processus décrits par la théorie quantique des champs, bien similaires aux types d'auto-toucher/auto-recréation que les électrons suggèrent. Un électron se touchant lui-même, re-naissant/se régénérant lui-même (il n'y a pas *une* naissance, pas *une* origine, seulement des renaissances/régénérations), dans un processus de devenir intractif, de reconfiguration et de transformation du soi dans une multiplicité dispersée de sens du soi, où le soi est intrinsèquement non-soi.

par la science et la médecine. Il est construction technologique, une chair déchirée et recousue sur elle-même pour prendre d'autres formes que celles avec lesquelles elle est née. De ce point de vue, en tant que femme transsexuelle, je me trouve de profondes affinités avec le monstre du *Frankenstein* de Mary Shelley. Comme le monstre, je suis souvent perçue comme moins pleinement humaine que d'autres à cause de ma corporéité; comme le monstre également, mon exclusion de la communauté humaine alimente en moi une rage profonde et constante que, comme le monstre, je dirige contre les conditions à l'intérieur desquelles je dois lutter pour exister. » (Susan Stryker, « My Words », art. cit., p. 238.)

²⁰ Susan Stryker, « Dungeon Intimacies: The Poetics of Transsexual Sadomasochism », *Parallax*, vol. 14, no. 1 (2008), pp. 36-47.

Dans son article adressé à Frankenstein, Stryker parle poétiquement de sa (re) naissance transgenre d'une manière qui fait écho aux corps nés des obscurités liquides de l'utérus. Sa voix appelle la mienne à entrecouper diffractivement ses mots (*en italiques* dans le texte qui suit) avec ceux (*en non-italiques*) d'un électron dont j'imagine qu'il pourrait parler, en contrepoint, à partir de sa propre (re)naissance perpétuelle²¹.

« Je suis un électron. Je suis inséparable de l'obscurité, du vide. *C'est sombre. Je vois une lumière qui brille au-dessus de moi.* Je ne fais qu'un avec le vide au sein duquel je suis censé être immergé, mais duquel je ne saurais m'extirper. Il n'y a pas de « moi » que je pourrais séparer de lui. *Dedans et dehors, je suis entourée par l'obscurité. Si l'on ne peut pas faire de distinction entre moi et ce que je suis, est-ce que je ne devrais pas être morte?* Alors que je lutte pour venir à l'être, je suis virtuellement annihilé et re(sub)mergé dans le néant, encore et encore. Le temps n'a pas de sens, pas de direction. Mon être n'est rien de plus qu'un désir ardent, im/possible, indéterminé. Je remonte à la surface, je sors du néant, mais c'est pour aussitôt tomber dans le vide qui me remplit et qui m'entoure. Je retourne au vide et n'en réémerge que pour y retourner encore. *Ce [vide] m'anéantit. Je ne peux pas être, et pourtant – atroce possibilité – je suis. Je ferais tout pour ne pas être ici.*

Je testerai toutes les im/possibilités, toutes les intra-actions virtuelles avec tous les êtres, en tout temps.

²¹ Toutes mes excuses à Susan Stryker pour les perturbations infligées à son magnifique poème, et toute ma gratitude pour sa générosité à accepter cette expérimentation en enchevêtrements poétiques.

*Je mourrai pour l'éternité.
J'apprendrai à respirer le [vide].
Je deviendrai le [vide].
Si je ne peux pas changer ma situation,
je me changerai moi-même.*

Je me transforme en intra-action avec la lumière au-dessus de moi, et au-dessous de moi, et au-dedans de moi, et avec toutes sortes d'autres êtres. Je ne suis pas moi. Je deviens multiple, une dispersion de genres disparates.

*Dans cet acte magique de transformation
Je me reconnais à nouveau.
Je suis mouvement, sans sol, sans limite.
Je suis un flux en furie.
Je ne fais qu'une avec l'obscurité...
Je suis rage.*

*Ici, enfin, le chaos est aux abois.
Ici, enfin, je sens ma force.
Je ne suis pas le [vide] –
Je suis [une] vague [une amplitude
de rage, un champ de désir en tension,
une naissance]
et la rage
est la force qui m'anime.*

*La rage
me redonne mon corps
qui est sa propre matière fluide.*

*La rage
forme un trou dans le [vide]
autour duquel je me rassemble
et permet aux flux de me traverser.*

*La rage
me constitue dans ma forme primaire.
Elle rejette ma tête en arrière
tire mes lèvres en arrière*

*ouvre ma gorge
et me soulève, et je hurle:
: aucun son
ne dilue
l'intensité pure de ma rage.
forme.
dents
Aucun son
dans ce lieu sans parole
ma rage est un silence enragé.*

Je ne fais qu'un avec le silence parlant du vide, les cris de l'im/possibilité me traversent, jusqu'à ce que sorte un cri de rage sans son, sans parole, incompréhensible, inarticulé.

*La rage
me rejette enfin
dans ce monde et sa réalité
dans cette chair transfigurée
qui m'aligne avec le pouvoir de mon Être.
En donnant naissance à ma rage,
ma rage m'a fait renaître.*

Puissions-nous nous aligner avec la rage du néant, le hurlement silencieux du vide, et ses trans*figurations des possibilités de la chair. Dériver hors des sentiers battus et de leur étroitesse, une profusion de merveilles. Les désirs trans* surgissent et électrisent le champ des rêves et des transmatérialités-qui-viennent.»

*Traduit de l'anglais (États-Unis)
par Mona Gérardin-Lavergne
& Romain/Emma-Rose Bigé*

Orientations

Vers une phénoménologie queer

Sara Ahmed

Le couple queer¹, dans un espace hétéro, apparaît parfois comme un couple qui penche du mauvais côté: c'est un couple oblique. Asseyez-les à une table sagement l'un en face de l'autre – rien à faire: dans bien des cas, les couples queer auront toujours l'air de ne pas être à leur place. Que se passe-t-il si l'on commence à examiner les potentiels de désorientation que recèle l'oblique²?

¹ NdT: Dans ce texte, qui s'interroge plus spécifiquement sur les rapports entre non-conformité de genre et désorientation spatiale, nous avons choisi de rendre queer tantôt par « queer », tantôt par « désorientant·e » ou « désorientation ». Traduire queer par « queer » n'est pas un refus de traduction, mais un effort pour respecter les imaginaires hétérolingues des communautés francophones qui, aux côtés de traductions telles que « transpédégouines » ou « torduEs », utilisent souvent le terme dans sa langue d'origine. Quant à « désorientation », ce choix s'appuie sur l'un des sens du mot en anglais, sur lequel joue Sara Ahmed, et qui veut que queer renvoie étymologiquement au bizarre, au tordu, à ce qui se trouve de travers, bref, à ce qui n'est pas droit (pas *straight*, c'est-à-dire aussi, pas très hétéro).

² Ce texte est constitué d'extraits de l'article de Sara Ahmed, « Orientations: Toward a queer phenomenology. » *GLQ, A Journal of Lesbian and Gay Studies*, 2006, vol. 12 (4).

Merleau-Ponty a donné un compte rendu détaillé d'une expérience où le monde, justement, devient oblique:

« Si l'on s'arrange pour qu'un sujet ne voie la chambre où il se trouve que par l'intermédiaire d'un miroir qui la reflète en l'inclinant de 45° par rapport à la verticale, le sujet voit d'abord la chambre "oblique". Un homme qui s'y déplace semble marcher incliné sur le côté. Un morceau de carton qui tombe le long du chambranle de la porte paraît tomber selon une direction oblique. L'ensemble est "étrange"³. »

³ Maurice Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*, Paris, Gallimard, 1945, p. 287. NdT: L'expérience dont parle Merleau-Ponty est relatée par Max Wertheimer, dans ses *Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung* (in F. Schumann (dir.), *Zeitschrift für Psychologie*, tome 1, Leipzig, 1912, p. 258). En allemand, Wertheimer parle d'une « chute très étrangement oblique » (*sehr seltsames schräges Fallen*) et d'une image visuelle qui apparaît « très étrange, spéciale » (*seltsam wirkt, sonderlich*). En français, Merleau-Ponty traduit par « étrange ». En anglais, Colin Smith, le traducteur de la *Phénoménologie de la perception* (*Phenomenology of Perception*, Londres et New York, Routledge, 1962) traduit par « queer » – c'est sur ce choix de traduction que se fonde, en partie, l'argument d'Ahmed.

Redressement

Ainsi se produisent, dans la *Phénoménologie de la perception* des moments où le monde n'a plus l'air de tenir debout, où les choses penchent, tombent à l'oblique. À la suite de cette description, Merleau-Ponty se demande comment la relation du sujet à l'espace se trouve réorientée : « Après quelques minutes, un changement brusque intervient : les murs, l'homme qui se déplace dans la pièce, la direction de chute du carton deviennent verticaux⁴. » Cette réorientation, qu'on peut décrire comme une re-verticalisation de la perspective, implique que la désorientation soit surmontée et que les objets du monde cessent d'apparaître décentrés ou penchés. Merleau-Ponty étudie la manière dont les sujets redressent l'étrangeté de certaines orientations. Pour cela, il conçoit un modèle de l'espace dont la forme n'est pas déterminée par des coordonnées objectives (où le haut et le bas existeraient indépendamment de l'orientation corporelle) mais par l'intentionnalité du corps. Pour Merleau-Ponty, le corps fait des choses dans l'espace, et l'espace prend la forme de son champ d'action : « Ce qui importe pour l'orientation du spectacle, ce n'est pas mon corps tel qu'il est en fait, comme chose dans l'espace objectif, mais mon corps comme système d'actions possibles, un corps virtuel dont le "lieu" phénoménal est défini par sa tâche et par sa situation. Mon corps est là où il a quelque chose à faire⁵. »

Ceci implique que les moments d'étrangeté (ces moments dans lesquels les objets apparaissent penchés, dans lesquels les axes verticaux et horizontaux sortent de leurs gonds) doivent être surmontés non pas parce qu'ils contre-

disent les lois qui gouvernent l'espace objectif, mais parce qu'ils empêchent l'action corporelle : ils inhibent le corps, ils l'empêchent de prendre sa place dans l'espace. Pour Merleau-Ponty, si le corps redresse son point de vue sur le monde, c'est pour pouvoir y prendre place.

Nous pourrions être tenté-es, à la lumière de la discussion merleau-pontyenne de ces moments de désorientation, de reconsidérer la relation entre normativité et verticalité. Considérons la norme comme le résultat d'actions corporelles qui se répètent dans le temps et qui produisent par là ce que j'ai appelé un « horizon corporel », un espace d'action, qui place certains objets plutôt que d'autres à portée de main. On peut décrire cette dimension normative dans les termes de notre problème : la norme est un processus par lequel le corps est redressé – il s'aligne. Les choses sont redressées (sur leur axe vertical) quand elles sont alignées, c'est-à-dire, quand elles sont alignées sur d'autres lignes. Plutôt que de présupposer la ligne verticale comme un simple donné, on pourrait ainsi considérer la ligne verticale comme l'effet de processus d'alignements.

Pour que les choses s'alignent, il faut corriger les moments où les orientations apparaissent comme étranges ou dérangées. On pourrait décrire l'hétéronormativité comme un tel dispositif de redressement, qui traduit et redresse le « penchant » du désir queer.

[...] Pour changer d'orientation, pour passer d'hétérote à lesbienne par exemple, il est nécessaire de réapprendre à habiter son corps, car ce changement d'orientation implique que je cesse de faire corps avec l'espace, que je me détache de l'enveloppe du social. C'est en ce sens que le sexe de l'objet élu par le désir ne concerne

pas seulement l'objet de ce désir, même quand le désir n'est orienté que vers lui : il affecte aussi le répertoire d'actions qui nous sont disponibles, celui des lieux où nous sommes susceptibles d'aller, des manières dont nous sommes perçus, et quantités d'autres choses. Ces différences touchent, indissociablement, à la manière dont je dirige mon désir et à la manière dont les autres me regardent, m'affectent et affectent en conséquence mes schémas relationnels les plus profondément enracinés. Et je ne veux pas dire par là qu'en changeant d'orientation sexuelle, nous transcendons ou faisons table rase de nos histoires. Ce que je veux dire, c'est qu'un tel basculement d'orientation ne peut être vécu comme une simple continuité avec la ligne de vie qui le précède, car la bascule n'affecte pas seulement le désir, mais toutes les choses que le corps est susceptible de faire.

Teresa de Lauretis distingue les lesbiennes qui « ont toujours été comme ça » et celles qui « deviennent lesbiennes ». Cette distinction n'implique pas que les lesbiennes qui ont toujours été « comme ça » n'aient pas à devenir lesbiennes ; simplement, cela indique qu'il est possible qu'elles aient à le devenir d'une manière différente. Chaque processus par lequel une personne devient lesbienne implique une temporalité spécifique, et même les lesbiennes qui ont toujours été « comme ça » doivent *devenir* lesbiennes, c'est-à-dire qu'elles doivent assembler en elles certaines tendances et leur donner des formes sociales et sexuelles spécifiques. De tels assemblages requièrent, comme dit Lauretis, un « changement d'habitudes⁶ », ils requièrent une réorientation du corps telle que de nouveaux objets se

présentent à portée de main. C'est du temps et du travail que de devenir un corps lesbien. L'acte de tendre vers d'autres femmes a besoin d'être répété, le plus souvent dans un contexte d'hostilité et de discrimination, pour pouvoir assembler ces tendances et leur donner des formes pérennes. Comme telles, les tendances lesbiennes n'ont pas d'origine qu'on pourrait identifier en dehors du contact que nous avons avec les autres – contact qui à la fois est informé par nos tendances et leur donne leurs formes.

Queer / Orientation

[...] Peut-être est-il temps, à ce propos, de souligner l'intérêt qu'il y a à utiliser ce mot, queer, dans des sens distincts qui cependant ne cessent de glisser les uns dans les autres. J'ai utilisé le mot queer pour signaler l'oblique : ce qui ne se tient pas droit, ce qui ne s'aligne pas, ce qui apparaît dérangé. Mais j'ai aussi utilisé le mot queer pour décrire les pratiques sexuelles non-hétéro – et en particulier le lesbianisme – comme autant de formes sociales et sexuelles du contact entre les corps. Je pense qu'il est crucial de conserver les deux sens de ce mot queer, « mal orienté/désorientant » et « queer » au sens de allosexuel. La racine du mot queer en anglais, renvoie à un mot grec qui signale ce qui se trouve en travers, ce qui est oblique, ce qui est adverse⁷. Ce mot, queer, nous donne

⁴ Merleau-Ponty, *op. cit.*, p. 287.

⁵ *Ibid.*, p. 289.

⁶ Teresa de Lauretis, *Practices of Love: Lesbian Sexuality and Perverse Desire*, Bloomington, Indiana University Press, 1994, p. 300.

⁷ Fabio Cleto, « Introduction to Queering the Camp », in *Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject: A Reader*, Fabio Cleto (ed.), Ann Arbor, University of Michigan Press, 2002, p. 13. NdT : le texte ne précise pas de quel mot grec il s'agit. Il est probable qu'il s'agisse de *τρόπος*, qui donne le français « trope », tour ou figure de style, et qui provient du verbe *τρέπω*, « tordre ». Tous deux sont apparentés à l'indo-européen *terk – dont les multiples dérivés en latin (*torqueo* : tourner, courber, faire changer de direction ; en français « torquer »), en allemand (*quer* : à travers / en travers) et en anglais (*thwart* : contrarier, contrecarrer) pointent en effet vers des sens similaires au mot queer.

une chance, celle de sinuer entre les registres sexuels et sociaux sans chercher à les aplatir ou à les réduire l'un à l'autre.

Désorienter les choses, c'est perturber un certain ordre du monde. Or puisque le monde est organisé autour de certaines formes de vie (certains temps, certains espaces, certaines directions), les effets d'une telle perturbation s'y distribuent inégalement. Il peut être utile ici, à la suite de Michael Moon, de penser à la désorientation sexuelle sous les espèces de « l'inquiétante étrangeté⁸ ». Par quoi il faut entendre la manière dont la désorientation sexuelle se transforme en désorientation de l'ordre social : une désorientation dans la manière dont les corps sont susceptibles de se rencontrer et dont les choses sont arrangées entre elles. Et les effets ne peuvent être que troublants quand le familier (c'est-à-dire ce qui est ordinairement relégué sous le voile du familier) se présente avec le visage de l'étranger.

Dans la *Phénoménologie de la perception*, Merleau-Ponty met en parallèle deux distinctions : celle qui distingue le « droit » de l'« oblique » et celle qui distingue la « distance » de la « proximité ». La distance se donne chez lui comme l'expression d'une certaine perte : la distance, c'est ce point où ce qui se trouve à portée de main menace de cesser de l'être. L'objet qui sort du rang, l'objet qui penche, l'objet étrange et étranger, cet objet ne se rencontre que sur le mode de la dérobade, que sur le mode de la menace de n'être plus atteignable.

⁸ Michael Moon, *A Small Boy and Others: Imitation and Initiation in American Culture from Henry James to Andy Warhol*, Durham, NC, Duke University Press, 1998, p. 16.

Une phénoménologie queer implique une telle orientation envers ce qui se dérober. Elle pose la question de savoir : qu'est-ce qui permet à quoi de se dérober ? En d'autres termes, une phénoménologie queer fonctionne comme un dispositif de désorientation. Elle ne cherche pas à surmonter l'ébranlement des axes verticaux et horizontaux, elle cherche plutôt à permettre à l'oblique d'ouvrir de nouveaux angles de vue sur le monde. Définir ainsi le queer comme ouverture à ce qui dévie, comme manière de s'approcher de cela qui se retire, c'est les autoriser à glisser entre plusieurs de ses sens, de l'orientation sexuelle à d'autres formes d'orientation. Dans ce cadre, queer peut définir ainsi une certaine manière d'approcher les objets à partir de leurs dérobades, une manière d'habiter le monde à l'en-droit même où les choses s'en retirent.

La désorientation provient de certains points particuliers, de ces mondes vécus habités par ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas vivre dans les contours de l'espace hétérosexuel. Après tout, n'est-il pas vrai qu'il arrive à certain-es d'entre nous d'avoir l'air dérangé-es ? Certaines personnes me reprochent d'exagérer ce dernier point et de cantonner la déviance dont je parle à des moments et à des espaces où « résident » celle-ux qui ne pratiquent pas l'hétérosexualité. Ainsi, on m'a objecté : n'est-il pas vrai que les lesbiennes et les gays aussi ont « leurs lignes », qu'elles aussi ont leurs manières bien à elleux de ranger et de redresser les choses ? Ou encore : les lesbiennes et les gays ne sont-ils pas « tout aussi conservateurs » que les autres ? Je répondrais ici en insistant sur cela que « queer », pour moi, décrit une orientation au moins autant sexuelle que politique, et que perdre de vue la spéci-

ficité sexuelle de la déviance, ce serait aussi perdre de vue la manière dont l'hétérosexualité obligatoire informe et homogénéise des ensembles disparates de faits qui finissent par apparaître comme évidents. Et ce serait aussi perdre de vue les effets de cette homogénéité sur ceux qui refusent d'entrer dans le rang. Comme Leo Bersani le dit, il ne s'agit pas ici de présupposer que « queer » renvoie à des personnes ou à des pratiques effectives : nous n'avons pas besoin de stabiliser le « queer » comme une catégorie identitaire pour étudier la spécificité sexuelle que les queers représentent et pourquoi elle importe⁹. Simplement, nous avons besoin de dire que cela compte : cela compte de se situer à l'oblique de l'homogène ; cela compte d'être à l'oblique de ce point où l'homogénéisation nous met sur le droit chemin de l'hétérosexualité.

Bien sûr, il faut reconnaître qu'il est vrai qu'on peut avoir une orientation sexuelle « non-hétéro » et être hétéroredressé-e par ailleurs. Il est possible de vivre une vie oblique et cependant, de suivre des lignes droites. Il y a même des homosexuel·les suffisamment conservatrices pour exiger des lesbiennes et des gays qu'ils entrent dans le rang hétéro, notamment en les engageant à adopter la forme de la famille, même s'ils ne peuvent guère habiter cette forme sans produire un certain effet de désorientation. Lisa Duggan et Judith Habelstram ont proposé des critiques convaincantes de cette « hétéronormativité¹⁰ », en montrant notamment

la manière dont cette politique homonormative « ne conteste pas les institutions hétéro-normatives dominantes, au contraire, elle les défend et les maintient¹¹. »

Politique de la désorientation

On pourrait dire que cette homonormativité relève d'une politique assimilationniste : une politique de la ligne à suivre, qui s'applique à tous les corps, y compris les corps queers. L'homonormativité hétéroredresse les effets queers en les faisant passer par certains points qui, par accumulation, réalignent la désorientation qu'ils provoquent (ces « bons points » qu'on vous donne à chaque étape franchie : mariage, enfants, etc.) C'est ainsi que Butler peut dire que le mariage gay, loin de remettre en cause le conservatisme du mariage, ne fait qu'en étendre le domaine d'application¹². La politique assimilationniste étire la ligne hétéro, qui se rend alors capable d'abriter certaines désorientations queers, celles qui peuvent investir les formes du mariage et de la famille – ce qui a pour effet d'en exclure les autres, ceux dont les vies passent par d'autres points. Lee Edelman considère que la politique hétéronormative relève d'un « futurisme reproductif » : elle fonctionne « en affirmant une structure et en garantissant un ordre social qu'il s'agit de léguer aux futures générations sous la forme de l'Enfant¹³. »

⁹ Leo Bersani, *Homos*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1995, p. 16.

¹⁰ Lisa Duggan, *The Twilight of Equality: Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy*, Boston, Beacon, 2003 ; et Judith Halberstam, *In A Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives*, New York: New York University Press, 2005.

¹¹ Lisa Duggan, *ibid.*, p. 50 ; je souligne.

¹² Judith Butler, « Is Kinship Always Already Heterosexual? », *differences: A Journal of Feminist Cultural Studies*, vol. 13, no. 1, 2002, p. 18.

¹³ Lee Edelman, *No Future: Queer Theory and the Death Drive*, Duke University Press, 2004, p. 30.

[...] Nous appelons à une politique de la désorientation, mais cela ne veut pas dire que nous voulions faire de la désorientation une obligation ou une responsabilité pour ceux qui s'identifient comme queers. D'abord, ce serait à la fois trop demander (pour certain-es, dédier une vie à la désorientation n'est pas psychiquement ou matériellement possible ou soutenable, même si leurs désirs sont plutôt obliques) et surtout ne pas en demander assez (ce serait trop facile, pour ceux qui suivent les lignes hétéroredressées du désir, de ne pas les quitter). Ce n'est pas la tâche des queers de désorienter les hétéro-tes, même si bien sûr de telles désorientations peuvent avoir tendance à se produire quand nous faisons ce genre de travail pour nous. La politique de la désorientation n'est en ce sens pas une politique volontariste, mais un effet de la manière dont nous pratiquons la politique, pratique qui est elle-même informée par la manière dont nous vivons.

Ainsi, il est possible de suivre certaines lignes (telles que la ligne familiale) dans l'intention de provoquer la désorientation, pour faire l'expérience des plaisirs de la désorientation. Pour certain-es d'entre nous, par exemple, l'acte de décrire les collectifs queer auxquels nous prenons part comme des « familles » n'est pas sans receler une certaine joie : celle de produire un effet d'« inquiétante étrangeté », où la forme familière de la famille se présente comme étrangère. Dans un tel cas, suivre la ligne, ce n'est pas jurer fidélité au familial, c'est au contraire inquiéter le familial, voire permettre à ce qui a été oublié, ce qui semblait faire partie des meubles, d'entrer dans la danse, de reprendre vie. C'est ce que Kath Weston a montré dans son ethnographie des parentés queer. Comme elle le dit, « loin

de considérer les familles que nous choisissons comme de simples imitations ou comme des dérivés des liens familiaux qui se créent ailleurs dans la société, de nombreuses lesbiennes et de nombreux hommes gays parlent de la difficulté et de l'excitation associée à la construction de formes de parentés en l'absence de « modèles »¹⁴. »

Une politique queer implique un certain engagement, une certaine manière d'habiter le monde, même si cette manière ne repose pas nécessairement sur les queers. Comme le dit Halberstam, le domaine du queer commence avec « la potentialité d'une vie dont les contours ne sont pas prescrits par les conventions de la famille, de l'héritage et de l'éducation des enfants¹⁵. » En combinant les propos de Weston et d'Halberstam, on peut suggérer que les vies déviantes sont des vies où s'expérimente la potentialité de ne pas suivre certaines prescriptions liées à la famille, à l'héritage et à l'éducation des enfants, potentialité par laquelle l'action de se désaligner peut s'apparenter à la désorientation : le monde passe à l'oblique, et l'oblique ouvre de nouvelles manières d'habiter ces formes.

Regarder en arrière nous aide à trouver en nous cette possibilité de la dérive – regarder en arrière, ou passer par-dérrière, ou faire apparaître la face cachée d'un objet. Plutôt que de refuser le futur, j'aimerais suggérer qu'une politique queer pourrait être une politique fondée sur l'espoir. Et si nous avons espoir, ce n'est pas par sentimentalisme. C'est parce que nous savons qu'à force de répéter

¹⁴ Kath Weston, *Families We Choose*, Columbia University Press, 1991, p. 116. Voir également le chapitre « Queer Feelings » dans mon livre, *The Cultural Politics of Emotion*.

¹⁵ Judith Halberstam, *Queer Time*, op. cit., p. 5.

certaines gestes, des nouvelles lignes finissent par se dessiner, qui creusent leurs sillons dans les chairs et créent les formes les plus surprenantes. Les architectes-paysagistes utilisent le terme de *chemins de désir* pour décrire ces sortes de chemins clandestins, ces marques laissées sur le sol par les allers et venues quotidiennes de certain-es personnes qui, au lieu de suivre les routes qu'on leur avait tracées, créent leurs propres voies. En suivant ces chemins de désir, on se rend capable de générer des paysages désorientés.

Traduit de l'anglais
(Royaume-Uni / Australie)

par Romain/Emma-Rose Bigé & Daphné Pons

a strategy
over trade
takes shape

L'art queer de ne pas réussir

Jack Halberstam

Quelle est l'alternative ?

M. Krabs: Et juste quand tu penses que t'as trouvé l'El Dorado, ils t'attrapent par le caleçon, et ils te hissent à la surface, plus haut, encore plus haut, et plus haut, jusqu'à ce que tu sois à bout de souffle! Et après y t'cuisinent, et y t'bouffent – ou pire!

Bob l'Éponge: (terrifié)

Qu'est-ce qui pourrait y avoir de pire?

M. Krabs: (doucement)

Les boutiques souvenirs.

« La pause », *Bob l'Éponge carrée*

Juste quand tu penses que t'as trouvé l'El Dorado, dit M. Krabs à ce bon vieux Bob l'éponge, tu te retrouves sur le menu, ou pire, dans la boutique souvenir. Tu atterris sur la table des produits dérivés d'une illusion à laquelle tu venais de dire adieu. Nous avons tous-tout l'habitude de voir nos rêves broyés, nos espoirs fracassés et nos illusions brisées, mais qu'est-ce qui vient après l'espoir? Qu'arrive-t-il si, tout comme Bob l'éponge, nous ne croyons pas

que le voyage au paradis finit inévitablement à la boutique souvenir? Autrement dit, quelle est l'alternative à la résignation cynique d'une part et à l'optimisme naïf d'autre part? Bob l'éponge voudrait savoir: quelle est l'alternative si l'on se refuse à travailler du matin au soir pour M. Krabs et à se laisser attraper dans les mailles du capitalisme marchand? Ce livre¹, un genre de « Kit de survie Bob l'Éponge », abandonne tout idéalisme et tout espoir, et cherche ses sagesses dans de nouvelles formes de relations spongieuses à la vie, à la culture, au savoir et au plaisir.

Alors, quelle est l'alternative? Cette question toute simple annonce un projet politique. Elle requiert une grammaire de la possibilité (ici: le gérondif et la voix passive, entre autres grammaires déclaratives) et exprime un désir fondamental de vivre la vie autrement. Les universitaires, les activistes, les artistes et les per-

¹ Cet article est composé à partir de la traduction de deux passages de l'introduction et du chapitre 3 de *The Queer Art of Failure*, Duke University Press, 2011.

sonnages de dessin animé ont longtemps été en quête d'une vision alternative de la vie, de l'amour et du travail et des moyens de concrétiser cette vision. À travers l'usage de manifestes, d'un ensemble de tactiques politiques et de nouvelles technologies de représentations, les utopistes sont toujours à la recherche de manières différentes d'être au monde, d'être en relation les un-es aux autres et de désobéir aux prescriptions adressées au sujet-consommateur libéral. Ce livre utilise les savoirs populaires et la *low theory* – un terme adapté du travail de Stuart Hall – pour explorer les alternatives et pour chercher une échappatoire aux pièges habituels et aux impasses de la pensée binaire. La *low theory* essaye de repérer les entre-deux qui nous évitent d'être pris-es aux crochets de l'hégémonie et harponné-es par les séductions des boutiques souvenirs. Mais elle s'efforce aussi d'accepter la possibilité que les alternatives pourraient bien résider dans les eaux boueuses, contre-intuitives, incroyablement sombres et négatives de la critique et du rejet. Ainsi, le livre virevolte entre basse et haute culture, entre basse et haute théorie, entre culture populaire et savoir ésotérique, afin de passer au travers des divisions entre l'art et la vie, la pratique et la théorie, la pensée et l'action, pour entrer dans un royaume plus chaotique de savoir et de non-savoir.

Dans ce livre, je passe des films d'animation pour enfants à la performance d'avant-garde et à l'art queer pour penser des manières d'être et de savoir qui se tiennent au dehors des compréhensions conventionnelles du succès. Je soutiens que le succès, dans une société hétéronormative et capitaliste, se réduit trop facilement à la maturité reproductive et à son lien avec l'accumulation de capital. Depuis peu, les mesures habituelles du succès sont sous le coup

de sérieuses pressions, avec l'effondrement des marchés financiers d'une part, et l'augmentation épique des taux de divorce d'autre part. La succession de plus en plus rapide des périodes fastes et des périodes de récession au tournant du XXI^e siècle devrait au moins nous avoir appris que les modèles statiques du succès et de l'échec ne tiennent plus la route.

Plutôt que de défendre une réévaluation de ces modèles, l'art queer de ne pas réussir démantèle la logique du succès et de l'échec avec laquelle nous vivons actuellement. Dans certaines circonstances, échouer, rater, perdre, oublier, défaire, ne pas convenir, ne pas savoir, pourraient en réalité offrir des manières plus créatives, plus coopératives et plus surprenantes d'être au monde. Échouer, c'est une chose à laquelle les personnes queer ont toujours excellé; pour les queers, l'échec peut être un style (pour citer Quentin Crisp) ou un mode de vie (pour citer Foucault), et peut contraster avec les scénarios sinistres du succès qui demandent d'essayer « encore et encore ». Si le succès requiert tant d'efforts, ne serait-il pas plus facile, sur le long terme, de s'efforcer de ne pas réussir? Peut-être l'échec offre-t-il d'autres types de récompenses.

Indiscipliné-e

« L'illisibilité, donc, a été et reste une source fiable d'autonomie politique ». James C. Scott, *Seeing Like a State*

Tout livre qui commence avec une citation de *Bob l'Éponge* et qui se nourrit des sagesses glanées dans *Fantastique Maître Renard*, *Chicken Run*, et *Le Monde de Nemo* (parmi d'autres manuels de survie sous forme animée) court le risque de ne pas être pris au sérieux. Et tel

est bien mon but. C'est qu'en cherchant à être pris au sérieux, je manquerais peut-être la chance d'être frivole, immoral et impertinent. L'esprit de sérieux est précisément ce qui nous force à suivre les sentiers battus du savoir, à l'écart desquels je cherche au contraire à tracer quelques détours. Des termes comme « sérieux » et « rigueur » tendent à fonctionner comme des synonymes, à l'université comme dans d'autres contextes, de correction disciplinaire; ils signalent une sorte de formation et d'apprentissage qui confirme ce qui est déjà su en fonction des méthodes de connaissance pré-approuvées, mais ils n'autorisent guère les visions intuitives et les envolées utopiques. Former, c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, refuser la relation au savoir suggérée par Walter Benjamin dans *Le Livre des passages*: une invitation à la flânerie le long de rues inexplorées, une recherche explicite de la « mauvaise » direction. Au contraire, toute formation implique par principe de rester sur un territoire bien éclairé et de savoir exactement où l'on va avant même de faire ses bagages. Comme d'autres avant moi, je propose plutôt que le but soit de perdre son chemin, et pour tout dire: d'être prêt-e à perdre bien plus que son chemin. Perdre, pouvons-nous dire avec Elizabeth Bishop, est un art – un art « qu'il n'est pas trop difficile de maîtriser / même s'il est difficile d'avoir l'air d'y réussir². »

Il est temps d'expérimenter avec les disciplines, car nous avons besoin de générer de nouvelles formes de savoirs à une époque où les champs qui se sont formés il y a plus d'un siècle pour répondre aux nouvelles économies de marché et au besoin d'expertises et de connaissances spécialisées telles que les a décrites

Foucault, sont en train de perdre de leur pertinence et d'échouer à répondre tant aux projets concrets de développement des connaissances qu'aux intérêts des étudiant-es. À mesure que les grandes disciplines commencent à s'effondrer comme autant de banques qui auraient investi dans des actifs toxiques, il devient possible de se demander: tenons-nous réellement à consolider les frontières délabrées de nos disciplines, de nos intérêts partagés et de nos engagements intellectuels; ou ne profiterions-nous pas de l'opportunité pour repenser du tout au tout le projet de l'apprentissage et de la pensée? De la même manière que les tests standardisés utilisés dans les lycées aux États-Unis pour évaluer le progrès des élèves ont tendance à identifier... les personnes douées pour ce type de test (plutôt que, disons, les visionnaires), de même à l'université, les notes, les examens et les savoirs canoniques identifient les universitaires aptes à se conformer aux diktats de la discipline et à les maintenir.

[...] Un point de vue radical sur l'université et sa disciplinarité, qui prend pour point de départ à la fois l'effondrement des disciplines et le maillage des écarts entre les champs conventionnellement considérés comme séparés, nous est offert dans un manifeste publié par Fred Moten et Stefano Harney en 2004 dans *Social Text*: « L'université et les sous-commun*es. Sept thèses ». Leur article est une critique saisissante adressée aux intellectuel-les et à la critique, à l'universitaire de profession et aux « professionnel-les de la critique universitaire ». [...] Moten et Harney nous invitent à « voler ce que l'on peut » à l'université, à « voler les lumières pour les autres³ » et à agir

² Elizabeth Bishop, *Poems, Prose and Letters*. New York: Library of America, 2008, p. 166-167.

³ Moten, Fred, and Stefano Harney. « The university and the undercommons: Seven theses. » *Social Text*, vol. 22.2 (2004), p. 112 et *Multitudes* n°79.

contre « ce que Foucault appelait la Conquête, cette guerre tacite qui fonde et, avec la force de la loi, constamment refonde la société⁴. » Et que veulent être les sous-commun*es de l'université? Elles veulent constituer une force non-professionnelle de fugitives de la science, de savantes en fugue dotées d'un ensemble de pratiques intellectuelles qui ne seraient contraintes ni par les systèmes d'examen ni par les résultats aux tests. Le but de cette déprofessionnalisation n'est pas d'abolir quoi que ce soit; Moten et Harney opposent la fugue de l'intellectuel-le à l'élimination ou à l'abolition de ceci, aussi bien qu'à la fondation ou à la refondation de cela: « Pas tant l'abolition des prisons que l'abolition d'une société où les prisons ont pu exister, où l'esclavage a pu exister, où le salariat a pu exister, et donc non pas l'abolition en tant qu'élimination de quoi que ce soit mais l'abolition comme fondation d'une nouvelle société⁵. »

Non pas l'élimination de quoi que ce soit mais la fondation d'une nouvelle société. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas penser une société différente de celle qui a d'abord créé puis aboli l'esclavage? Après tout, les mondes sociaux que nous habitons ne sont pas, comme de nombreuses penseuses nous l'ont rappelé, inévitables. Ils n'étaient pas nécessairement destinés à devenir ce qu'ils sont devenus. Qui plus est, dans le processus de production de cette réalité, beaucoup d'autres réalités, d'autres champs de connaissance et de manières d'exister ont été évacuées et, pour encore citer Foucault, « disqualifiées ». Quelques livres visionnaires, produits à la marge des savoirs disciplinaires, nous

donnent une idée des chemins qui n'ont pas été pris. Par exemple, dans un livre qui lui-même a commencé comme un détour, *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*⁶, James C. Scott fait le détail des manières dont l'État moderne a écrasé les formes de connaissances locales, traditionnelles et indisciplinées afin de rationaliser et de simplifier des pratiques sociales, agricoles et politiques dont le profit est l'objectif premier. Au cours de ce processus, nous dit Scott, certaines manières de voir le monde se sont établies comme normales ou comme naturelles (alors même qu'elles sont les purs produits de la société qui les abrite), comme évidentes ou comme nécessaires (alors même qu'elles sont souvent totalement contre-intuitives). *Seeing Like a State* prévoyait d'être une étude de la « raison pour laquelle l'État est toujours apparu comme l'ennemi des “gens qui se déplacent” », mais s'est rapidement transformé en une étude de la manière dont l'État impose la lisibilité par des méthodes de standardisation et d'uniformisation. Dean Spade et d'autres universitaires queer ont utilisé le livre de Scott pour penser la manière dont l'identification de genre s'est progressivement imposée sur les papiers d'identité⁷. Pour ma part, je propose d'utiliser cette étude monumentale pour y prélever quelques-uns de ces savoirs locaux dont on a prétendu se débarrasser et qu'on a piétinés dans la course à la bureaucratisation et à la rationalisation d'un ordre économique qui privilégie le profit sur toutes les autres formes d'existence et d'action.

⁶ Scott, James C., *L'œil de l'État. Moderniser, uniformiser, détruire*, traduit de l'anglais (États-Unis) par Olivier Ruchet, Paris, La Découverte, 2021.

⁷ cf. Spade, Dean. « Documenting gender. » *Hastings LJ*, vol. 59 (2007).

L'art queer de ne pas réussir

« Si tu ne réussis pas du premier coup, alors l'échec est peut-être ton style ». Quentin Crisp, *The Naked Civil Servant*

« Les vagues successives de libération ont affaibli certains aspects de l'identité gay « historique » et, dans certains cas, l'ont même rejetée en bloc. L'association entre l'amour homosexuel et l'échec s'est longtemps trouvée au centre de cette identité – lien qui, historiquement, donnait à certain-es personnes queer un point de vue privilégié sur les faillites de l'amour et ses impossibilités (et sur les espoirs insensés qu'il génère). Pour ma part, je préfère revendiquer une telle association plutôt que de la désavouer, et je considère l'art de perdre comme un art particulièrement queer. » Heather Love, *Feeling Backwards: Loss and the Politics of Queer History*

« L'échec queer... est davantage une question de fuite, et d'une certaine virtuosité dans la fuite. » José E. Muñoz, *Cruising Utopia: The There and Then of Queer Utopia*

[...] On peut compter l'échec au nombre des outils oppositionnels que James C. Scott appelle les « armes des faibles⁸ ». Décrivant les résistances paysannes en Asie du Sud-Est, Scott identifie certaines activités qui peuvent à première vue ressembler à de l'indifférence ou à de la complaisance, mais qui se révèlent comme autant de « partitions cachées » d'actes de résistance à l'ordre dominant. De nombreuses

⁸ Scott, James C. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press, 2008.

théoricien-nes ont utilisé la lecture que Scott donne de la résistance pour décrire différents projets politiques et repenser les dynamiques du pouvoir. Certaines chercheuses, comme Saidiya Hartman dans *Scenes of Subjection*⁹, ont notamment utilisé le travail de Scott pour décrire les stratégies de résistance subtile face à l'esclavage, telles que le ralentissement du travail ou la simulation de l'incompétence. Le concept d'« arme des faibles » peut être utilisé pour concevoir comme une pratique d'enrayage de l'activité des dominant-es ce qui ressemble de prime abord à de l'inaction, de la passivité, voire à une absence de résistance. Nous pouvons aussi reconnaître dans l'échec une manière de refuser et de critiquer la complaisance avec les logiques dominantes du pouvoir et de la discipline. Pratiquer l'échec, c'est reconnaître que penser en termes d'alternative, c'est déjà faire le jeu des dominant-es. C'est, à la place, proposer de tirer avantage du fait que le pouvoir n'arrive jamais à être total ni cohérent partout où il s'applique. C'est inviter à tirer profit des imprévisibilités et des indéterminations de l'idéologie.

Les études queer nous offrent une méthode pour imaginer, non pas le fantasme d'un ailleurs, mais des alternatives existantes aux systèmes hégémoniques. [...] José Muñoz a magistralement rendu compte de cette manière queer de ne pas réussir en expliquant la connexion entre les queers et l'échec d'une part en termes de « rejet utopique du pragmatisme » et d'autre part en termes d'un refus tout aussi utopique des normes sociales¹⁰.

⁹ Hartman, Saidiya V. *Scenes of subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in Nineteenth-Century America*. Oxford University Press, 1997.

¹⁰ Muñoz, José Esteban. *Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity*. New York: NYU Press, 2010; traduction française par Alice Wambergue, à paraître: *Cruiser l'utopie: L'après et ailleurs de l'advenir queer*, Paris: Brook éditions, 2021.

⁴ *Ibid.*, p. 113.

⁵ *Ibid.*

[...] Le reste de ce chapitre se présente comme une archive de l'échec, en dialogue avec l'« histoire cachée du pessimisme » de Sandage¹¹ et l'« utopie queer » de Muñoz, où s'explore sous la forme de notes et d'anecdotes, de théories et d'exemples, ce qui se passe quand l'échec est lié de manière productive à la conscience raciale, à la lutte anticoloniale, à la variabilité de genre et à différentes formulations des temporalités du succès.

À la quatrième place : l'art de perdre

Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques donnent en spectacle leurs hauts et leurs bas et l'alternance de victoires et d'échecs qui s'y jouent. Toutefois, la couverture implacablement patriotique des Jeux dans bien des pays, mais particulièrement en Amérique du Nord, en donne une image tronquée : tandis que les athlètes américain-es échouent plus souvent qu'ils ne réussissent, le public américain des Jeux n'a guère l'occasion d'assister à leurs échecs ; nous sommes abreuvé-es d'images de Yankees triomphants à la piscine ou sur la piste de course. On nous livre l'histoire des vainqueurs du matin au soir, tous les jours, si bien que tous les quatre ans, les téléspectateur-ices américain-es ratent le théâtre plus vaste des Jeux qui émerge de l'imprévisibilité, de la tragédie, des défaites à un cheveu et, oui, du joyeux bordel indigne de l'échec.

Dans un projet photographique associé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, Tracey Moffatt a saisi des images profondément émouvantes d'athlètes arrivé-es qua-

trièmes. Dans le catalogue de l'exposition, Moffatt explique avoir entendu la rumeur selon laquelle elle avait été recommandée pour être l'une des photographes officielles des Jeux cette année-là, et elle commente : « je me suis mise à imaginer que si j'avais vraiment été la "photographe officielle" des JO de Sydney en 2000, j'aurais pris les images en suivant mon propre biais – j'aurais photographié les perdant-es. » Elle s'imaginait que tandis que l'attention de tout le monde aurait été orientée par les media mainstream vers le spectacle des victoires triomphales, elle se serait concentrée sur « les images des athlètes brillant-es qui n'auraient pas réussi ». C'est finalement à la quatrième place qu'elle a décidé de dédier son archive des perdant-es, parce qu'il lui semblait que finir quatrième était plus triste que de finir dernière¹². L'athlète qui arrive quatrième est celle qui a tout juste perdu, tout juste manqué la médaille, à peine trouvé une (non) place au seuil des annales de l'histoire. Moffatt remarque : « Quatrième, ça veut dire que tu es *presque* bonne. Tu n'es pas la pire (ce qui, perversement, aurait eu son propre glamour), mais presque. Presque une star ! » La quatrième place, c'est l'anti-glamour de l'échec. Comme le dit Moffatt, on n'en tire même pas le plaisir pervers d'être tellement mauvais qu'on en est presque bon. Non, celui qui arrive quatrième occupe une position tout à fait unique : au-delà de la gloire mais avant l'infamie.

Moffatt s'est efforcée de saisir dans ses photographies ce moment décisif où l'athlète se rend compte qu'il ou elle est arrivée quatrième : « La plupart du temps, l'expression est

¹² *Fourth*, le nom de la série, renvoie également pour Moffatt au « quatrième monde » de la culture aborigène : une histoire d'art perdu et effacé, l'histoire d'un peuple détruit par le succès des colons blancs.

hagarde. C'est un regard fixe, qui traverse un visage humain. C'est un masque terrible, beau, lucide, qui dit "oh merde !" » Elle photographie les nageuses encore dans la piscine, leurs larmes amères mélangées à l'eau chlorée. Son appareil déniche des coureurs épuisés, rompus et frustrés, des boxeuses à terre, des joueurs qui ramassent leur équipement après l'événement. Toute la série est une vaste documentation du désespoir de la déception, de la défaite dramatique et de la cruauté de la compétition. Ces images nous rappellent que gagner est un événement multivalent : pour que quelqu'un-e gagne, quelqu'un-e d'autre doit ne pas réussir. L'acte de perdre a donc sa propre logique, sa propre complexité, sa propre esthétique mais aussi, tout bien considéré, sa propre beauté. Moffatt essaye de capturer la texture de l'expérience de l'échec, l'ailleurs du succès et l'absurdité statistique qui détermine qui gagne aujourd'hui à une fraction de seconde près ou à un centimètre près, et qui se fondra demain dans l'anonymat. [...]

Les enfants et l'échec

Les films *mainstream* destinés aux enfants produisent, presque accidentellement, quantité de perversions des récits dominants de l'appartenance, des relations et du développement. Ces perversions sont souvent liées aux imaginaires politiques du succès et de l'échec. Plutôt que d'être surpris-es par la présence de personnages et de récits ouvertement queer dans les films pour enfants *mainstream*, plutôt que d'être surpris-es par la présence fréquente des thèmes de l'échec et de la déception, nous devrions reconnaître dans les dessins animés pour enfants un genre qui, parce qu'il doit attirer l'attention de sujets désirants immatures, est parfois bien forcé de le faire en recourant

à une large palette de relations et de corporéités perverses. Plutôt que de protester contre la présence de personnages queer dans ces films, comme une journaliste du *Village Voice* le faisait à propos de *Shrek 2*, nous devrions les employer à troubler les mythologies sucrées et idéalisantes de l'enfance, de la sexualité et de l'innocence, et en profiter pour imaginer de nouvelles versions des récits du passage à l'âge adulte, de l'apprentissage et du développement qui ne dépendraient pas de la logique de la filiation ou du succès.

Les comédies pour adolescent-es et les dessins animés pour enfants *mainstream* foisonnent d'imaginaires de l'autre et de la différence, de corporéités alternatives, de filiations collectives et de désirs excentriques. Dans un certain nombre de ces « contes de fées queers », les histoires d'amour font place à des histoires d'amitié, l'individuation fait place à la collectivité, et la réussite du couplage hétérosexuel est mise à mal, déplacée et remise en cause par d'étranges contacts, des contacts queer : les princes se transforment en grenouilles plutôt que l'inverse, les ogres refusent de devenir beaux et les héros préfèrent fréquemment la vie collective à la vie de couple. Presque tous ces films privilégient des modèles de développement non-linéaires et non-oedipiens ainsi que des histoires oubliées et souvent troubles. La répétition est préférée à la séquentialité ; le temps du conte de fées (« il y a fort, fort longtemps... ») et l'espace mythique (« dans un royaume fort, fort lointain... ») constituent l'arrière-plan fantastique d'une invention de modes de vie « adolescents » ou « infantiles » qui sont souvent, aussi, manifestement queer. Alors que des films pour enfants comme *Babe*, *Chicken Run*, *Le Monde de Nemo* et *Shrek* sont souvent décrits comme des gourmandises pour enfants que les adultes peuvent apprécier

¹¹ Sandage, Scott A. *Born Losers*. Harvard University Press, 2009.

cier, ils seraient sans doute mieux décrits comme des films conçus avec la conscience aiguë du caractère dénué de toute sentimentalité, de toute moralité et de toute téléologie des désirs narratifs enfantins. Ce sont les spectateur·rices adultes qui ont besoin de sentiments, de progrès, de conclusions ; les enfants, comme le reconnaissent ces films, s'en fichent éprouvent. Et pour illustrer mon argument concernant ces contes de fées queer, comme autant de manières de mettre en scène à la fois les temporalités non-linéaires et de nouveaux imaginaires radicaux de communauté et d'association, je voudrais relever l'abondance de personnages explicitement queers dans ces films et souligner quelques-uns des thèmes politiques communs qui les habitent.

Les contes de fées queer sont souvent organisés autour de héros ou d'héroïnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont différents, et dont la différence est jugée comme offensante par la communauté à la marge de laquelle ils se trouvent rejetés : Shrek est un ogre forcé de vivre à l'écart d'un village ogrophobe ; Babe est un cochon orphelin qui pense être un chien de berger ; Nemo est un poisson orphelin de mère avec une nageoire difforme. Chacun de ces héros « déficients » doit se battre ou se mesurer avec son opposé, qui représente la richesse, la bonne santé, le succès et la perfection. Alors qu'ils pourraient aisément conduire à une leçon de morale bien rangée sur la nécessité d'apprendre à s'accepter soi-même, chacun de ces récits de la différence associe en réalité la lutte individuelle de celui qui est rejeté à la lutte plus large des dépossédé·es. Dans *Shrek*, par exemple, l'ogre devient un combattant de la liberté pour les réfugié·es du conte de fées que Lord Farquaad (*fuckwad*, « l'idiot nuisible », c'est-à-dire :

Bush) a évincé de ses terres ; dans *Chicken Run*, les poules s'unissent pour renverser un couple diabolique de fermiers, les Tweedy, et s'échappent de l'exploitation pour sauver leurs peaux ; dans *Babe*, les moutons se soulèvent pour résister à un chien de berger autoritariste ; et dans *Le Monde de Nemo*, Nemo se retrouve à la tête d'une rébellion de créatures marines contre les pêcheurs.

Chacun de ces films révèle l'articulation entre la *queerness* d'un côté, et l'ajointement du personnel et du politique de l'autre : la monstruosité dans *Shrek*, la déficience dans *Le Monde de Nemo*, et la dysphorie d'espèce dans *Babe* figurent les effets pernicioeux de l'exclusion, de l'abjection et de l'exil qui se produisent au nom de la famille, de la domesticité et de la nation. La beauté de ces films tient à ce qu'ils ne craignent pas l'échec, ils ne privilégient pas le succès et ils ne donnent pas l'image des enfants comme des pré-adultes ou comme des adultes en devenir, mais comme des êtres anarchiques aux logiques temporelles étranges et incohérentes. [...]

Ginger la poule, Dory le poisson et Babe le cochon sont comme ces athlètes qui finissent quatrièmes : elles nous rappellent qu'on peut être puissante en se trompant, en perdant, en échouant, et que tous nos échecs combinés pourraient bien suffire, si nous les pratiquons avec suffisamment d'insistance, pour renverser les vainqueur·es. Laissons le succès et ses prouesses à la droite républicaine, aux managers du monde, aux stars de la télé-réalité, aux couples mariés et aux conductrices de 4x4. L'idée de pratiquer l'échec nous conduira peut-être à découvrir notre geek intérieur, nous appellera peut-être à réussir un tout petit peu moins bien qu'on ne le pourrait, à ne pas

être à la hauteur, à être distraites, à faire des détours, à trouver une limite, à perdre notre chemin, à oublier, à nous garder de la tentation de la maestria et, avec Walter Benjamin, à reconnaître que « l'empathie avec le vainqueur bénéficie inévitablement aux maîtres du moment¹³. » Les perdantes d'aujourd'hui sont les petites-filles de toutes celles qui ont perdu avant elles. L'échec aime la compagnie.

*Traduit de l'anglais (États-Unis) par
Morgan Labar & Romain/Emma-Rose Bigé,
avec l'aide déléguée de Lyne Salvi, Nicolas Jourdan,
Élodie Rougeaux, Florian Bondy,
Marguerite Maréchal & Velvet Aubry,
et quelques autres non-identifié·es*

¹³ Walter Benjamin, « Sur le concept d'histoire » (1940), *Œuvres*, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch, Paris, Gallimard, 2000, vol. 3, p. 432-433.

Engraved by A. Duncan.

INDUSTRY AND IDLENESS,

PLATE 10.

THE ALDERMAN OF LONDON, THE IDLE ONE IMPEACH'D BEFORE

From the Original Design by Hogarth

emonstrator's eyes to neutralize the effect of pepper spray as demo
leath of George Floyd near the White House in Washington on Sun